

Universität Leipzig
Fakultät für Mathematik und Informatik
Didaktik der Mathematik

**Der Ableitungsbegriff im Mathematikunterricht
der Sekundarstufe II – Eine Untersuchung zur
Ausbildung von Schülervorstellungen**

Wissenschaftliche Arbeit

Heiko Etzold

Abgabe der Arbeit: 15. April 2008

Betreuer an der Universität: Dr. H.-P. Linke

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Mathematische Grundlagen	5
2.1	Grenzwerte und Stetigkeit von Funktionen	5
2.1.1	Umgebungsbegriff	5
2.1.2	Grenzwert einer Funktion an einer Stelle	5
2.1.3	Stetigkeit einer Funktion an einer Stelle	6
2.2	Differenzierbarkeit von Funktionen	6
2.2.1	Differenzierbarkeit und Ableitung einer Funktion an einer Stelle	6
2.2.2	Zerlegungssatz	7
2.2.3	Tangente am Graphen	8
3	Der Ableitungsbegriff	9
3.1	Entstehung des Ableitungsbegriffs	9
3.1.1	Newtons Verständnis	9
3.1.2	Leibniz' Verständnis	11
3.2	Grundverständnis „Lokale Änderungsrate“	12
3.2.1	Begriff der Tangente	14
3.2.2	Grundverständnis „Stetige Fortsetzbarkeit des Differenzenquotienten“	16
3.3	Grundverständnis „Lineare Approximation“	16
4	Diskussion der Grundverständnisse	19
4.1	Fachdidaktische Sicht	19
4.1.1	Diskussion der lokalen Änderungsrate	20
4.1.2	Diskussion der linearen Approximation	22
4.2	Anforderungen der Praxis	24

4.2.1	Anforderungen der Lehrer – Zugang zum Ableitungsbegriff . . .	25
4.2.2	Lehrplan Sachsen	26
4.2.3	Schulbücher	26
5	Schüleruntersuchung	31
5.1	Was soll überprüft werden?	31
5.2	Konstruktion des Fragebogens	34
5.2.1	Objektivität – Zuverlässigkeit – Gültigkeit	34
5.2.2	Die konkreten Fragen	36
5.2.3	Reihenfolge und Auswertung der Fragen	41
6	Auswertung	44
6.1	Diskussion der Untersuchungsergebnisse	44
6.1.1	Ableitung als Anstieg der Tangente	45
6.1.2	Ableitung als Maß für das Änderungsverhalten einer Funktion	49
6.1.3	Die Ableitung ist eine Zahl	57
6.2	Abschlussbemerkung	59
A	Ergebnistabellen	61
B	Lehrplan des Landes Sachsen	67
C	Schüleruntersuchung	72
D	Tabellenverzeichnis	76
E	Abbildungsverzeichnis	77
F	Literaturverzeichnis	78

Diese Arbeit wurde mit dem Textsatzprogramm L^AT_EX 2_ε erstellt, die Auswertung der Untersuchungsergebnisse erfolgte mit dem Tabellenkalkulationsprogramm gnumeric.

1 Einleitung

Im Jahre 1905 wurden in den Meraner Beschlüssen die Forderungen des Mathematikers Felix Kleins festgeschrieben, im Mathematikunterricht das räumliche Anschauungsvermögen zu stärken, zur Gewohnheit funktionalen Denkens zu erziehen und die Infinitesimalrechnung als obligatorisches Unterrichtsthema einzuführen ([WWW01]). Seitdem wird nun jedem Gymnasiasten der Begriff der Ableitung einer Funktion im Mathematikunterricht der Oberstufe beigebracht. Doch welches Verständnis genau sollte der Schüler nach heutigen Ansichten vom Ableitungsbegriff haben?

Das Ziel der Arbeit besteht darin, erstens Einsichten herauszuarbeiten, an denen hinsichtlich des Ableitungsbegriffs beim Schüler gearbeitet werden sollte bzw. wird. Dies wird aus fachdidaktischer Sicht, aus der Sicht der Lehrpläne und Schulbücher sowie der unterrichtenden Lehrer einer konkreten kleinen Schülerpopulation ermittelt. An zweiter Stelle steht die Überprüfung des Erreichens ausgewählter Einsichten an dieser Schülerpopulation. Dies soll mittels eines Tests erreicht werden.

Zum Aufbau der Arbeit: Zunächst sollen die mathematischen Grundlagen zu den hier behandelten Dingen angeschnitten werden. Bevor dann die fachdidaktische Diskussion der verschiedenen Grundvorstellungen erfolgt, wird noch kurz auf die Geschichte des Ableitungsbegriffs eingegangen. Nach der fachdidaktischen Diskussion werden die Erwartungen der Praxis besprochen. All diese Diskussionen und der Einbezug der Meinungen praktizierender Lehrer führen dann zu einer Auswahl an Einsichten, welche in einem Test untersucht werden sollen. Dabei müssen Fragen entwickelt werden, welche die Einsichten untersuchen können und es muss überlegt werden, wie die Auswertung des Tests gehandhabt werden soll. Letzlich führt die Auswertung zum Abbild des Wissenstands der Schüler bezüglich der hier erwarteten Einsichten.

Alle aufgestellten Einsichten (welche das konkrete beim Schüler vorhandene Wissen bezeichnen) werden in die beiden Grundvorstellungen (bzw. synonym: Grundverständnisse) „lokale Änderungsrate“ und „lineare Approximation“ eingeordnet, welche dann die Systematisierung der gesamten Diskussion ermöglichen.

2 Mathematische Grundlagen

In diesem Kapitel sollen die Definitionen und Sätze formuliert werden, auf welche sich die Betrachtung der Ableitung einer Funktion an einer Stelle bezieht. Dieser mathematische Kurzüberblick soll dazu dienen, dass in der darauffolgenden didaktischen Diskussion nicht immer die mathematischen Grundlagen erwähnt werden müssen, aber dennoch eine logisch geschlossene Form der Gesamtarbeit erreicht werden kann. Dementsprechend wird auch inhaltlich nicht größtmögliche Allgemeinheit (z. B. bei der Wahl der Definitionsbereiche) verlangt, sondern es werden die Definitionen und Sätze in Hinblick auf ihre Verwendung in der Schule formuliert.

2.1 Grenzwerte und Stetigkeit von Funktionen

2.1.1 Umgebungsbegriff

Definition: Sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$. Dann heißt

$$U_\varepsilon(x_0) := (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

die ε -Umgebung von x_0 . Ist die Größe von ε bekannt oder ist nur interessant, dass solch ein $\varepsilon > 0$ existiert, so wird im Folgenden nur von einer Umgebung $U(x_0)$ die Rede sein.

2.1.2 Grenzwert einer Funktion an einer Stelle

Definition: Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ sowie $x_0 \in [a, b]$. Dann heißt μ Grenzwert von f für $x \rightarrow x_0$, wenn für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in (a, b) mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ gilt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \mu$ ist. Man schreibt dann $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \mu$.

2.1.3 Stetigkeit einer Funktion an einer Stelle

Definition: Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und $a < b$. Eine Funktion $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ heißt stetig in $x_0 \in (a, b)$, wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ gilt.

Satz: Sei $0 \in (a, b)$ und eine Funktion $g : (a, b) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ derart gegeben, dass der Grenzwert $\mu = \lim_{h \rightarrow 0} g(h)$ existiert. Dann gibt es eine in einer Umgebung $U(0)$ erklärte, in 0 stetige Funktion r , so dass $\mu = g(h) - r(h)$ und $\lim_{h \rightarrow 0} r(h) = 0$ gelten.

Beweis: Offensichtlich gibt es eine Umgebung $U(0) \subset (a, b)$. Im Folgenden betrachten wir alle Gleichungen auf dieser Umgebung. Für $h \neq 0$ sei $r(h) := g(h) - \mu$ und $r(0) := 0$. Dann gilt

$$\lim_{h \rightarrow 0} r(h) = \lim_{h \rightarrow 0} (g(h) - \mu) = \lim_{h \rightarrow 0} g(h) - \mu = \mu - \mu = 0,$$

also ist r stetig in 0. Damit ist die Aussage gezeigt. \square

2.2 Differenzierbarkeit von Funktionen

2.2.1 Differenzierbarkeit und Ableitung einer Funktion an einer Stelle

Definition: Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. Eine Funktion $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ heißt differenzierbar in $x_0 \in (a, b)$, wenn der Grenzwert

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert. In diesem Fall heißt

$$f'(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Ableitung von f an der Stelle x_0 .

2.2.2 Zerlegungssatz

Satz: Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $x_0 \in (a, b)$. f ist genau dann in x_0 differenzierbar, wenn es eine Zahl $m \in \mathbb{R}$ und eine in $U(0)$ erklärte und in 0 stetige Funktion r mit $\lim_{h \rightarrow 0} r(h) = 0$ gibt, so dass für alle $h \in U(0)$ gilt:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + mh + hr(h).$$

Dann ist $m = f'(x_0)$.

Beweis: Sei f in x_0 differenzierbar mit $f'(x_0) =: m$, also sei

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Nach dem Satz in Abschnitt 2.1.3 gibt es eine in $U(0)$ definierte und in 0 stetige Funktion r mit

$$m = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - r(h).$$

Umformung dieser Gleichung führt dann zu

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= h(m + r(h)) + f(x_0) \\ &= f(x_0) + mh + hr(h). \end{aligned}$$

Sei nun umgekehrt diese Darstellung mit einem $m \in \mathbb{R}$ und einem in $U(0)$ erklärten und in 0 stetigen r mit $\lim_{h \rightarrow 0} r(h) = 0$ vorausgesetzt. Dann ist

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = m + r(h),$$

wobei der Grenzwert der rechten Seite für $h \rightarrow 0$ existiert. Damit ist also:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} (m + r(h)) \\ &= m + 0 = m. \end{aligned}$$

Damit ist f in x_0 differenzierbar mit der Ableitung m .

2.2.3 Tangente am Graphen

Definition: Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in $x_0 \in (a, b)$. Dann heißt die Gerade g , welche durch den Punkt $(x_0, f(x_0))$ verläuft und den Anstieg $f'(x_0)$ hat, die Tangente an f an der Stelle x_0 .

Satz: Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in $x_0 \in (a, b)$. Weiterhin sei g eine Gerade durch $(x_0, f(x_0))$ mit Anstieg m und die Funktion \tilde{r} durch $\tilde{r}(h) := f(x_0 + h) - g(x_0 + h)$ gegeben. Dann gilt genau dann $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{r}(h)}{h} = 0$, wenn g die Tangente an f an der Stelle x_0 ist.

Der Beweis dieser Aussage folgt in Abschnitt 3.3 ab Seite 16 bei der Diskussion der Differenzierbarkeit als lineare Approximierbarkeit. Die Betrachtung eines Grenzwertes deutet hier schon auf das lokale Tangentenverständnis hin, was dem bis dahin dem Schüler bekannten globalen Tangentenverständnis („Tangente als die Gerade, die einen Kreis in genau einem Punkt berührt“) widerspricht. Dieses Vorgehen entspricht insofern nicht dem Brunerschen Spiralprinzip ([Ti/Kl/Wo, S. 85]), als dass hier das bisherige Wissen nicht wiederholt, vertieft und auf ein höheres Niveau gebracht wird, sondern die alte Definition verworfen und das geometrische Objekt der Tangente nun mit einer komplett neuen Definition erklärt wird. Die damit auftretenden Probleme werden in Abschnitt 4.2.1 ab Seite 25 genauer besprochen.

3 Der Ableitungsbegriff

3.1 Entstehung des Ableitungsbegriffs

Der Beginn einer begrifflich formulierten Analysis liegt bei Newton (1642 – 1717) und Leibniz (1646 – 1716). Ich möchte hier einen knappen Überblick der beiden Formulierungen geben, da diese später in der Diskussion der verschiedenen Grundverständnisse eine Rolle spielen werden. Ohne dass dies in diesem Abschnitt gesondert erwähnt wird, diene hier [Vol, S. 81 ff.] als Hauptquelle.

3.1.1 Newtons Verständnis

Newtons Zugang zur Analysis wurde durch seine kinematische Betrachtungsweise geprägt. Eine Kurve in der x - y -Ebene wird durch die Bewegung eines Punktes erzeugt, der sich entsprechend einer Funktion $f(x(t), y(t)) = 0$ bewegt. Diese Bewegung lässt sich nun in zwei zueinander senkrechte Bewegungen zerlegen, wobei der Punkt am Ort (x, y) in x -Richtung die Momentangeschwindigkeit \dot{x} und in y -Richtung die Momentangeschwindigkeit \dot{y} hat. Diese Momentangeschwindigkeiten bezeichnet man als „Fluxionen“, während x und y die „Fluents“ sind. Zu den Fluxionen schreibt Newton 1687:

„Wenn ich ferner in der Folge Größen als aus kleinen Teilen bestehend betrachte oder statt gerade unendlich kleine krumme Linien annehmen sollte; so wünsche ich, dass man darunter nicht unteilbare, sondern verschwindend kleine teilbare, nicht Summen und Verhältnisse bestimmter Teile, sondern die Grenzen der Summen und Verhältnisse verstehen . . . möge.

Jene letzten Verhältnisse, mit denen die Größen verschwinden, sind in der Wirklichkeit nicht die Verhältnisse der letzten Größen, sondern die

Grenzen, denen die Verhältnisse fortwährend abnehmender Größen sich beständig nähern, und denen sie näher kommen, als jeder angebbare Unterschied beträgt, welche sie jedoch niemals überschreiten und nicht früher erreichen können, als bis die Größen ins Unendliche verkleinert sind.“

Hier ist also schon eine gewisse Grenzwertbetrachtung erkennbar, welche auch der in Abschnitt 3.2 formulierte Ansatz verlangt. Weiterhin ging Newton von folgendem Prinzip aus:

„Im Unendlichkleinen verhält sich jede Bewegung wie eine gleichförmige Bewegung.“

In einem unendlich kleinen Zeitintervall σ betragen damit also die Zuwächse in x - und y -Richtung gerade $\sigma \cdot \dot{x}$ bzw. $\sigma \cdot \dot{y}$. Es ist hier also ganz klar zu erkennen, dass man sich für das lokale Verhalten einer Funktion interessiert. Der Ansatz führt nun (mit dem Wissen, dass höhere Potenzen von σ vernachlässigt werden können) dazu, viele Funktionen differenzieren zu können.

Beispiel: Sei $f(x, y) = y - x^2$, also $y = x^2$ die Normalparabel. Im unendlich kleinen Zeitintervall σ betragen die Zuwächse $\sigma \dot{x}$ bzw. $\sigma \dot{y}$, also ist:

$$y + \sigma \dot{y} = (x + \sigma \dot{x})^2 = x^2 + 2x\sigma \dot{x} + \underbrace{\sigma^2 \dot{x}^2}_{\approx 0}$$

Satz man hier wieder $y = x^2$ ein, so ist also:

$$\begin{aligned} x^2 + \sigma \dot{y} &= x^2 + 2x\sigma \dot{x} \\ \dot{y} &= 2x\dot{x} \\ \frac{\dot{y}}{\dot{x}} &= 2x \end{aligned}$$

Division durch σ bzw. \dot{x} bereitet hier keine Probleme, da diese Größen zwar als unendlich klein, aber nichtverschwindend aufgefasst werden.

3.1.2 Leibniz' Verständnis

Für Leibniz war es stets wichtig, dass die Bezeichnungen eines Problems so gewählt wurden, dass sie nicht nur zum Verständnis, sondern auch zur Erkenntnis neuer Tatsachen günstig waren. Dies ist sehr gut an Leibniz' Formulierung der Differenzialrechnung nachzuvollziehen, wo z. B. $\frac{dz}{dy} = \frac{dz}{dx} \cdot \frac{dx}{dy}$ sofort zur Kettenregel führt.

Der wichtigste Begriff für Leibniz' Differenzialrechnung war das „Differenzial“. Es soll hier nicht darauf eingegangen werden, was Leibniz zu seiner Betrachtung motiviert hatte¹, aber es sollte erwähnt werden, dass es einen geometrischen Ursprung hatte, der aus der Ähnlichkeit von Dreiecken hervorgeht. Leibniz' veröffentlichte erstmals im Jahr 1684 in der Leipziger „Acta erudictorum“ einen Aufsatz zu seiner Differenzialrechnung mit dem (hier aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzen) Titel „Neue Methode der Maxima, Minima sowie der Tangenten, die sich weder an gebrochenen, noch an irrationalen Größen stößt, und eine eigentümliche darauf bezügliche Rechnungsart“. Entsprechend heute üblicher Darstellungsweisen – jedoch auf Leibniz' Idee berufend – soll sein Prinzip nun vorgestellt werden. Sei dazu $P = (X, Y)$ ein Punkt einer Kurve, B der Schnittpunkt der Tangente² an der Kurve in P mit der x -Achse und dx eine beliebige Strecke (siehe Abbildung 3.1). Dann soll diejenige Strecke, welche sich zu dx verhält wie Y zu XB , mit dy bezeichnet werden und Differenzial von y heißen (wobei hier XB die Länge der Strecke von X zu B bezeichnet).

Abbildung 3.1: Differenzial nach Leibniz

¹Dies ist z. B. in [Vol, S. 95 ff.] nachzulesen.

²Der Spezialfall, dass diese Tangente parallel zur x -Achse ist, soll zunächst ausgeschlossen werden.

Zum hier verwendeten Tangentenbegriff sagt Leibniz:

„Man muss nur ein für allemal festhalten, dass eine Tangente zu finden so viel ist wie eine Gerade zeichnen, die zwei Kurvenpunkte mit unendlich kleiner Entfernung verbindet ...“

Die inhaltliche Bedeutung von „unendlich klein“ wurde von Leibniz jedoch nie endgültig geklärt und er wechselte zwischen mehreren Ansätzen:

- Unendlichkeit als etwas Vernachlässigbares wie z. B. in der Physik: „Die Sonnenstrahlen kommen von einem unendlich fernen Punkt und sind parallel.“
- Unendlichkeit als etwas gegen Null Konvergierendes (womit Leibniz jedoch nicht zufrieden war – siehe [Vol, S. 99]).
- Differenziale in algebraischer Hinsicht Null setzen, in geometrischer jedoch ein bestimmtes Verhältnis zugestehen.

Entsprechend seiner Definition ist nun das Verhältnis $\frac{dy}{dx}$ die Steigung der Tangente an der Kurve in einem Punkt. Leibniz ging davon aus, dass man für jede Kurve dieses Verhältnis finden kann, und auch der Fall $\frac{dy}{dx} = \infty$ war üblich, wenn es sich um eine vertikale Tangente handelte.

3.2 Grundverständnis „Lokale Änderungsrate“

In vielen naturwissenschaftlichen Anwendungen ist das lokale Änderungsverhalten einer Funktion von Interesse, so zum Beispiel die Momentangeschwindigkeit eines Weg-Zeit-Gesetzes. Aus dem Alltag sind dem Schüler meistens jedoch nur mittlere Änderungsraten bekannt (Preissteigerungs-, Lohnzuwachs-, Inflationsrate, Verkehrsdichte, Temperatur-, Druckgefälle, Steigung, ... [Ti/Kl/Wo, S. 191]). Wie man von den mittleren zu den lokalen Änderungsraten kommt und wie dies graphisch interpretiert werden kann, soll nun herausgearbeitet werden.

Ist durch eine Funktion f ein funktionaler Zusammenhang gegeben, so ergibt sich die mittlere Änderungsrate³ $D(h)$ zwischen zwei Punkten $(x_0, f(x_0))$ und

³Die Bezeichnung $D(h)$ ist gewählt worden, da (3.1) häufig als Differenzenquotient bezeichnet wird.

$(x_0 + h, f(x_0 + h))$, wobei $h \neq 0$, durch den Quotienten

$$D(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (3.1)$$

Um nun von dieser mittleren Änderungsrate zu einer lokalen Änderungsrate zu kommen, muss das Intervall $[x_0, x_0 + h]$ (für $h > 0$ bzw. $[x_0 + h, x_0]$ für $h < 0$) immer kleiner gewählt werden, also der Grenzübergang $h \rightarrow 0$ vollzogen werden. Die Differenzierbarkeit einer Funktion f an der Stelle x_0 kann dann also definiert werden über die Existenz des Grenzwertes

$$\lim_{h \rightarrow 0} D(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (3.2)$$

und dieser heißt dann Ableitung von f an der Stelle x_0 und wird mit $f'(x_0)$ bezeichnet.⁴ Entsprechend ergibt sich als Einsicht:

Die Ableitung einer Funktion f an einer Stelle x_0 ist eine **Zahl**, die aus einem **Grenzprozess** hervorgeht und die **lokale Änderungsrate** von f an der Stelle x_0 angibt [Bl/Tö, S. 91].

Abbildung 3.2: Mittlere und lokale Änderungsrate

Die graphische Interpretation dieses Grenzüberganges ist nun, dass man den Punkt $(x_0 + h, f(x_0 + h))$ auf dem Graphen von f immer näher an den Punkt $(x_0, f(x_0))$

⁴Der Ausdruck (3.2) wird auch Differenzialquotient genannt, was aus der von Leibniz eingeführten Schreibweise $f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0)$ folgt (siehe Abschnitt 3.1).

heranführt, wodurch die Sekante durch diese beiden Punkte für $h \rightarrow 0$ zur Tangente an f im Punkt $(x_0, f(x_0))$ wird (siehe Abbildung 3.2). Die Ableitung (3.2) ist dann der Anstieg dieser Tangente. Dabei ist die Tangente naiv als Grenzgerade der Sekante definiert und nicht formal wie in Abschnitt 2.2.3, Seite 8. Eine nähere Diskussion dazu folgt in Abschnitt 3.2.1.

Die Ableitung einer Funktion an einer Stelle ist entsprechend (3.2) sowohl vom Funktionswert $f(x_0)$ als auch von den Funktionswerten $f(x)$ für $x \in U(x_0)$ abhängig. Abbildung 3.3 zeigt zum Beispiel Funktionen f_1, f_2, f_3 mit $f_1(x_0) = f_2(x_0) = f_3(x_0)$, bei denen jedoch die Ableitungen $f'_i(x_0)$, $i = 1, 2, 3$, alle unterschiedlich sind.

Abbildung 3.3: Änderungsverhalten von Funktionen

Betrachtet man jeweils eine Umgebung $U_\varepsilon(x_0)$, so ist erkennbar, dass die mittlere Änderungsrate $\frac{f_i(x_0 + \varepsilon) - f_i(x_0 - \varepsilon)}{2\varepsilon}$ durch $f'_i(x_0)$ angenähert werden kann. Es ergibt sich also als weitere Einsicht:

Die Ableitung einer Funktion f an einer Stelle x_0 ist ein **Maß für das Änderungsverhalten** von f in $U(x_0)$ und **approximiert die mittlere Änderungsrate** in $U(x_0)$.

3.2.1 Begriff der Tangente

Bisher ist die Tangente dem Schüler als eine Gerade bekannt, welche einen Kreis in genau einem Punkt berührt. Diese Definition auf beliebige Kurven zu verallgemeinern ist nicht möglich, wie Abbildung 3.4 zeigt, wo die Tangente an f an der Stelle x_0 den Graphen von f in einem weiteren Punkt schneidet.

Wird von der Existenz der Tangente an f an der Stelle x_0 ausgegangen, so ergibt sich diese also durch die Stabilisierung der Gestalt der zugehörigen Steigungsdreiecke

Abbildung 3.4: Tangentenverhalten

der Sekanten durch $(x_0, f(x_0))$ und $(x_0 + h, f(x_0 + h))$ für sukzessive kleiner werdende h [Bl/Tö, S. 93]. Ein solches Steigungsdreieck ist in Abb. 3.2(a) eingezeichnet. Die Tangente „schmiegt“ sich damit dem Graphen von f an der Stelle x_0 optimal an und beschreibt durch ihre Lage die Richtung des Graphen von f an dieser Stelle. Der Begriff kann also folgendermaßen definiert werden [Ti/Kl/Wo, S. 259 f.]:

1. Tangente als „Grenzlage von Sekanten“;
2. Tangente als Gerade, die die „Richtung“ einer Kurve in einem Punkt beschreibt;
3. Tangente als optimal approximierende Gerade.

All diese Definitionen enthalten als Spezialfall die Tangente am Kreis, haben jedoch einen naiv-anschaulichen Charakter und müssen daher mathematisch präzisiert werden. Dies ist möglich als [Ti/Kl/Wo, S. 259]:

4. formale Definition über den Differenzialquotienten;
5. formale Definition über die lineare Approximation.

Punkt 4 ergäbe folgende Definition: Ist f differenzierbar in x_0 , so heißt die Gerade t mit

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (3.3)$$

die Tangente von f an der Stelle x_0 . Entsprechend Abbildung 3.2(b) ergibt sich diese Gerade als Grenzlage von Sekanten, wenn $f'(x_0)$ entsprechend (3.2) definiert ist. Damit ergibt sich als weitere Einsicht:

Die Ableitung von f an der Stelle x_0 ist der **Anstieg der Tangente** an dem Graphen von f an der Stelle x_0 .

Punkt 5 wird bei der Diskussion der linearen Approximation in Abschnitt 3.3 betrachtet.

3.2.2 Grundverständnis „Stetige Fortsetzbarkeit des Differenzenquotienten“

Eng im Zusammenhang mit dem Grundverständnis der lokalen Änderungsrate steht jenes der stetigen Fortsetzbarkeit des Differenzenquotienten. Ist die Funktion f an der Stelle x_0 differenzierbar, also existiert der Grenzwert $\lim_{h \rightarrow 0} D(h)$ (mit dem in Gleichung (3.1) definierten Differenzenquotienten $D(h)$), so ist dies sofort äquivalent zur stetigen Fortsetzbarkeit von $D(h)$ für $h = 0$. Dies setzt natürlich eine formale Behandlung der Stetigkeit voraus, was jedoch nach heutigen Lehrplänen nicht zwingend der Fall ist. Daher soll es nur bei der Erwähnung dieses Ansatzes bleiben und dieser für den Rest der Arbeit keine weitere Rolle spielen.

3.3 Grundverständnis „Lineare Approximation“

Eine zweite Möglichkeit, die Ableitung einer Funktion zu definieren, ist der Ansatz der linearen Approximation. Ausgangspunkt ist hier, den Graphen der Funktion f in der Umgebung eines Punktes x_0 bestmöglich durch eine Gerade, beschrieben durch eine lineare Funktion⁵, anzunähern, also zu approximieren. Was nun „bestmögliche Approximation“ bedeutet, muss formal geklärt werden. f soll also in $U(x_0)$ annähernd mithilfe einer Geraden t mit Anstieg m berechnet werden können und dabei gilt:

$$f(x_0 + h) \approx t(x_0 + h) = f(x_0) + m \cdot h$$

⁵In der Fachliteratur wird häufig von einer linear-affinen Funktion gesprochen. Ich werde jedoch im Folgenden nur von linearen Funktionen sprechen, da die in der Mathematik als affine Abbildungen definierten Funktionen den Schülern der achten Klasse als lineare Funktionen gelehrt werden.

Damit hat die Gerade t die Darstellung

$$t(x) = f(x_0) + m \cdot (x - x_0), \quad (3.4)$$

wobei diese in $U(x_0)$ nur eine geringe Abweichung von f hat. Für die Abweichung

$$\tilde{r}(h) := f(x_0 + h) - t(x_0 + h)$$

muss also offensichtlich $\tilde{r}(0) = 0$ sowie $\lim_{h \rightarrow 0} \tilde{r}(h) = 0$ gelten (also soll \tilde{r} in 0 weiterhin stetig sein). Mit (3.4) folgen jedoch diese Eigenschaften für jeden beliebigen Anstieg m , also für jede Gerade, die durch $(x_0, f(x_0))$ verläuft. Für eine bestmögliche Approximation muss also mehr als $\lim_{h \rightarrow 0} \tilde{r}(h) = 0$ verlangt werden. \tilde{r} soll demnach für $h \rightarrow 0$ „sehr schnell“ gegen 0 konvergieren, was die Forderung

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{r}(h)}{h} = 0 \quad (3.5)$$

rechtfertigt. Setzt man $r(h) := \frac{\tilde{r}(h)}{h}$ für $h \neq 0$ und $r(0) := 0$ (wodurch wegen (3.5) die Stetigkeit von r in 0 folgt), so gilt also:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + m \cdot h + h \cdot r(h) \quad (3.6)$$

Erfüllt nun die Gerade t , definiert durch (3.4), die Bedingung (3.5), so ist ihr Anstieg m eindeutig bestimmt, denn es gilt:

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} r(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{r}(h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - mh}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - m \end{aligned}$$

also:

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Für jede weitere Gerade g durch $(x_0, f(x_0))$ mit Anstieg $n \neq m$, also für

$$g(x) = f(x_0) + n \cdot (x - x_0)$$

gilt dagegen:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} r(h) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - g(x_0 + h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - n \cdot h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - n \\ &= m - n \neq 0 \end{aligned}$$

(3.5) ist also tatsächlich eine geeignete Forderung an die Funktion f , so dass sie an der Stelle x_0 bestmöglich approximiert werden kann. Damit ergibt sich folgende Definition:

f heißt in x_0 differenzierbar, wenn es eine Zahl $m \in \mathbb{R}$ und eine in $U(0)$ erklärte und in 0 stetige Funktion r mit $\lim_{h \rightarrow 0} r(h) = 0$ gibt, so dass gilt:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + mh + hr(h)$$

Dann heißt m die Ableitung von f an der Stelle x_0 und wird mit $f'(x_0)$ bezeichnet.

Wie schon gezeigt, ist $f'(x_0)$ eindeutig durch $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ gegeben und dann der Anstieg derjenigen Gerade durch $(x_0, f(x_0))$, die f bestmöglich approximiert. Hieran knüpft dann auch der Begriff der Tangente, die als die am bestmöglich approximierende Gerade definiert werden kann. Als Einsicht ist also festzuhalten:

Die Ableitung einer Funktion f an einer Stelle x_0 ist der **Anstieg der linearen Funktion**, welche f in einer Umgebung von x_0 **bestmöglich approximiert**.

Die Äquivalenz der beiden Definitionen ist durch den Zerlegungssatz 2.2.2 gegeben.

4 Diskussion der Grundverständnisse

Zur Diskussion der beiden Grundverständnisse „lokale Änderungsrate“ und „lineare Approximation“ möchte ich aus fachdidaktischer Sicht, aus der Sicht des Lehrplanes und der Schulbücher Sachsens sowie aus der Sicht praktizierender Lehrer argumentieren.

Zunächst müssen die fachlichen Voraussetzungen der beiden Grundvorstellungen geklärt werden. Beim Verständnis der lokalen Änderungsrate ist auf jeden Fall der Grenzwertbegriff notwendig. Dies ist ja gerade der Begriff, der bei der Entstehung des Ableitungsbegriffes noch nicht bekannt war, weshalb zum Beispiel Leibniz keine klare Definition von „unendlich klein“ finden konnte (vgl. Abschnitt 3.1.2). Beim Verständnis der linearen Approximation taucht in der Definition die Stetigkeit des Resttermes auf, welche aber auch über den Grenzwert $\lim_{h \rightarrow 0} r(h) = 0$ und der Eigenschaft $r(0) = 0$ gegeben ist. Hier kann also zwischen Stetigkeit und Grenzwert gewählt werden. Dies ist beim Verständnis der lokalen Änderungsrate insofern auch möglich, wenn man die stetige Fortsetzbarkeit des Differenzenquotienten verwendet. Letztlich muss dem Schüler also mindestens einer der Begriffe „Stetigkeit einer Funktion an einer Stelle“ oder „Grenzwert einer Funktion an einer Stelle“ bekannt sein, um die Differenzierbarkeit exakt definieren zu können. Die Existenz und Notwendigkeit dieser Voraussetzungen werden in den folgenden Diskussionen hin und wieder von Bedeutung sein.

4.1 Fachdidaktische Sicht

Es soll nun aus fachdidaktischer Sicht diskutiert werden, ob die in 3.2 und 3.3 dargestellten Grundvorstellungen gleichberechtigt sind oder ob eine der anderen vorge-

zogen werden sollte.

4.1.1 Diskussion der lokalen Änderungsrate

Sieht man in die verschiedenen Schullehrbücher oder Mathematikbücher, so wird der Ableitungsbegriff grundsätzlich über den Grenzwert des Differenzenquotienten (3.1) eingeführt. So wird z. B. in [Heu, S. 260] zur Einführung des Ableitungsbegriffs gesagt:

„Wir werden die Änderung der Funktion f in der Nähe der Stelle ξ , also die Differenz $f(x) - f(\xi)$, mit der Änderung der einfachsten nichtkonstanten Funktion, nämlich $g(x) := x$, vergleichen, d. h., wir werden den sogenannten Differenzenquotienten $\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi}$ betrachten und aus seinem Verhalten Rückschlüsse auf $f(x)$ in der Nähe von ξ zu ziehen versuchen.“

Dass in den meisten Büchern nicht die lineare Approximation der zuerst gewählte Zugang zur Differenzierbarkeit einer Funktion an einer Stelle ist, lässt eine objektive Benachteiligung dieses Grundverständnisses gegenüber jenem der lokalen Änderungsrate vermuten, die nun diskutiert werden soll.⁶ Nachteile werden zur Vermeidung von Wiederholungen dann nicht erwähnt, wenn sie bei der Diskussion der Linearisierbarkeit als Vorteile gegenüber der Diskussion der Änderungsrate genannt werden.

- Wie in Abschnitt 3.1 dargestellt, hat die Differenzialrechnung ihren Ursprung in einer mathematischen Beschreibung naturwissenschaftlicher Vorgänge (nach Newton, siehe 3.1.1) und im innermathematischen Tangentenproblem (nach Leibniz, siehe 3.1.2). Da der Mathematikunterricht ja nicht nur zum Vermitteln des Faches Mathematik, sondern auch der zugehörigen Kultur dienen sollte, ist hier ein Bezug zum historischen Ansatz sinnvoll, woraus sich sofort das Grundverständnis der lokalen Änderungsrate ergibt. So könnten zum Beispiel die bei Leibniz auftretenden Probleme der unendlich kleinen Größen diskutiert und somit der Grenzprozess herausgearbeitet werden.

⁶Es wird zwar selten konkret über die lokale Änderungsrate, sondern vielmehr über das Tangentenproblem der Zugang gewählt, aber dieses bezieht sich dann auf das Grundverständnis der lokalen Änderungsrate.

- Die immer stärker geforderte Anwendungsorientierung mathematischen Unterrichts⁷ verlangt einen Ableitungsbegriff, welcher sich sofort auf außermathematische Probleme (traditionell aus dem Bereich der Physik) anwenden lässt. Dort spielt zwar die Linearisierung auch eine Rolle, häufiger interessieren aber Änderungsverhalten gewisser Zusammenhänge, wie schon auf Seite 12 erwähnt. Würde der Ableitungsbegriff über die Linearisierung eingeführt werden und würde man dann Anwendungsbeispiele behandeln, die das Verständnis über Änderungsraten verlangten, so müsste zunächst der Zerlegungssatz behandelt werden, was die Anwendung wiederum hinauszögerte.
- Die Forderung der allgemeinen Didaktik nach einem schülerorientierten und lebensweltbezogenen Unterricht (vgl. [Mey, S. 214 ff.]) verlangt eine Definition des Ableitungsbegriffs, die der Schüler aufgrund seiner außerschulischen Erfahrungen akzeptieren und damit auch verbinden kann. Nun ist es aber so, dass im Alltag eher das Änderungsverhalten (siehe die auf Seite 12 erwähnten Beispiele) als die Linearisierung gewisser Zusammenhänge auftreten. Damit ergibt sich mit dem Ableitungsbegriff über das Grundverständnis der lokalen Änderungsrate eine bessere Anschauung und Motivation für dessen Einführung. So ist z. B. schon anhand von Gleichung (3.1) erkennbar, dass es sich dabei um den Anstieg einer Geraden handelt⁸, womit die graphische Interpretation der Sekante bzw. Tangente gegeben ist. Bei der linearen Approximation – siehe Gl. (3.6) – ist dies nicht in der Offensichtlichkeit der Fall, da man für den „Stör-Term“ $h \cdot r(h)$ – eben weil r eine weitgehend unbekannte Funktion ist – keine Interpretation hat. Dort müsste zunächst die Näherung $h \cdot r(h) \approx 0$ für kleine h , daraus $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + mh$ geschlussfolgert und damit argumentiert werden, dass in der Umgebung von x_0 die Funktion f durch eine Gerade approximiert werden kann (deren Funktionswerte sich dann entsprechend $f(x_0) + mh$ ergeben).
- Besitzt man das Verständnis als lokale Änderungsrate und ist die graphische Interpretation der Ableitung klar, so ist auch immer schon ein globaler Gedanke

⁷Auf die verschiedenen Argumentationen für die Anwendungsorientierung möchte ich hier nicht eingehen. Diese sind z. B. in [Bl/Tö, S. 246 f.] zu finden.

⁸Die Berechnung des Anstieges einer Geraden als Quotient aus Änderung der Funktionswerte und Änderung der Argumente ist dem Schüler seit der achten Klasse bekannt und taucht in den folgenden Schuljahren immer wieder auf.

vorhanden. Da ja die Ableitung die Änderung der Funktion beschreibt, hat diese einen Einfluss auf den Verlauf des Graphen der Funktion. Damit ist also ein schneller und anschaulicher Übergang zur Behandlung der Ableitungsfunktion möglich, welche für die weitere Behandlung in der Schule eine wesentliche Rolle spielt. Auch das qualitative Zeichnen der Ableitungsfunktion zum Graphen einer vorgegebenen Funktion ist mithilfe des Verständnisses der Änderungsrate besser möglich als mithilfe des Linearisierungsansatzes. Dort ist die Vorstellung rein lokal und die Ableitungsfunktion ergäbe sich dann nur als Zuordnung $x_0 \mapsto f'(x_0)$, was zunächst keine graphische Interpretation zuließe und damit ausschließlich eine mathematische Formalität wäre.

4.1.2 Diskussion der linearen Approximation

Ebenso wie oben sollen hier keine Nachteile der Linearisierbarkeit erwähnt werden, welche gleichzeitig die oben genannten Vorteile des Ansatzes über die lokale Änderungsrate sind. Die hier aufgeführten Argumentationen wurden (bis auf die letzte) durch [Ti/Kl/Wo, S. 258] motiviert.

- Die Linearisierung eines Problems ist eine fundamentale mathematische Idee, welche auch in den Naturwissenschaften eine große Rolle spielt. Das in der Physik übliche „Vernachlässigen Terme höherer Ordnung“ findet in der Linearisierung einer (differenzierbaren) Funktion seine mathematische Begründung und zeigt somit die Bedeutung der Behandlung der Linearisierung.

Dass mit der linearen Approximation der Funktionswert näherungsweise durch eine lineare Funktion berechnet werden kann, stellt weiterhin den für den Mathematikunterricht wichtigen Approximationsgedanken dar.

- Möchte man Funktionen mehrerer Veränderlicher differenzieren, so ist dies nicht mehr mit einer der im Abschnitt 3.2 dargestellten äquivalenten Definition möglich, da nicht durch Elemente eines höherdimensionalen Raumes dividiert werden kann. Der Aspekt der Linearisierung hingegen ist verallgemeinerbar (was ja auch in der höherdimensionalen Analysis die übliche Definition von Differenzierbarkeit ist), was jedoch die Behandlung höherdimensionaler linearer Abbildungen voraussetzt. Bisher spielten Funktionen mehrerer Veränderlicher zwar im Mathematikunterricht keine Rolle – der neue Lehrplan des Landes

Sachsens zeigt im Wahlpflichtbereich für den Leistungskurs jedoch schon Tendenzen (siehe Tabelle B.4, Seite 71).

- Mithilfe des Konzeptes der linearen Approximation lassen sich viele Ableitungsregeln wesentlich einfacher als mithilfe des Differenzialquotienten beweisen. Dies hat zwar einen formalen Vorteil, jedoch wird dadurch das inhaltliche Verständnis des Beweises nicht verbessert. Ziel des Mathematikunterrichtes sollte es jedoch immer sein, den Beweis eines Satzes so zu wählen, dass er den mathematischen Hintergrund besser erkennen lässt. Das Verständnis des Beweises ist seiner formalen Darstellung vorzuziehen – unter Umständen sollte für ein besseres Verständnis ein präformaler Beweis gewählt werden.
- Mithilfe des Approximationsgedankens lässt sich die Analysis einheitlich und durchgängig aufbauen (d. h. Stetigkeit an der Stelle x_0 kann als lokal konstante Funktion, Differenzierbarkeit als lokal optimal linear approximierende Funktion aufgefasst werden), was bis hin zur Taylorentwicklung führt.

Da jedoch die Stetigkeit nicht mehr eine so bedeutende Rolle spielt und die Taylorentwicklung bisher kaum Thema der Schulmathematik ist, verfällt für den Schüler der damit zusammenhängende einheitliche Aufbau und ist als Motivation für diesen nicht brauchbar.

- Gegen eine Einführung der Begriffe Ableitung und Differenzierbarkeit direkt über das Linearisierungskonzept spricht der Umstand, dass die Gestalt des Restgliedes hr ohne ergänzende Überlegungen dem Schüler willkürlich erscheinen muss („Warum genügt nicht r ?“). Erst im Zusammenhang mit der Einführung der Tangente als optimale lineare Approximation und eventuell später bei der Taylorentwicklung lassen sich geeignete Gründe finden.
- Entsprechend Newtons Annahme, dass sich jede Bewegung im Unendlichkleinen wie eine geradlinige gleichförmige Bewegung verhält (vgl. Abschnitt 3.1.1, S. 9 f.), ist hier eine historische Herangehensweise zur linearen Approximation möglich. Die lokale Betrachtungsweise wird sofort durch Newtons Formulierung sichtbar, die Fluxionen weisen gleichzeitig auf das Grundverständnis des lokalen Änderungsverhaltens hin.

Resultat

Entsprechend den Winterschen Grundvorstellungen [Da/Vog, S. 6, 11 f.] hat der Analysisunterricht die Aufgabe, außermathematische Probleme mit analytischen Begriffen und Methoden modellieren zu können, die Analysis als deduktives Gebilde inklusive analytischer Kalküle kennenzulernen und dem Schüler heuristische Fähigkeiten beizubringen, mit welchen er in der Lage ist, komplexere Problemlöseaufgaben zu bearbeiten. Weiterhin wird die Integration dieser Ansichten gefordert, so dass letztlich nach folgendem Prinzip gearbeitet werden sollte ([Da/Vog, S. 12]): „Halte Ausschau nach solchen Problemen der ‚Welt‘, die mit Hilfe der analytischen Grundbegriffe modellierbar sind, sich mit elementarer analytischer Theorie lösen lassen und zugleich Analysis-spezifische heuristische Strategien herausfordern.“

Der Linearisierungsaspekt entspricht zwar einem modernen Aufbau der Mathematik (abstrakt, führt zu einfachen Beweisen, verallgemeinerbar auf höhere Dimensionen), bedient aber nur den Punkt des deduktiven Abschlusses und entspricht damit als Grundverständnis nicht einem modernen Analysisunterricht. Mathematik als Prozess zu sehen und bewusst Offenheit zuzulassen (vgl. Übersicht in [Da/Vog, S. 8]) gibt in Hinblick auf die vorangegangene Diskussion Anlass, die lokale Änderungsrate als Grundverständnis der Ableitung einer Funktion an einer Stelle zu wählen. Gerade im Leistungskurs sollte jedoch auch auf die Linearisierbarkeit als Folgerung der (oder auch Äquivalenz zur) Differenzierbarkeit eingegangen und somit der Approximationsgedanke verdeutlicht werden (z. B. zur näherungsweise Berechnung von Nullstellen o. Ä.).

4.2 Anforderungen der Praxis

Nach den rein fachdidaktischen Diskussionen möchte ich nun die Anforderungen der Praxis behandeln. Dazu muss zunächst geklärt werden, was unter „Praxis“ zu verstehen ist. Zur Praxis sollen die unterrichtenden Lehrer, der Lehrplan und die Schulbücher gehören. Die Wahl der Schulbücher bezieht sich auf die bei den zu untersuchenden Schülern verwendeten. Dementsprechend wird auch nur der Lehrplan des Landes Sachsens, nach welcher die Schüler unterrichtet worden sind, diskutiert werden. Hauptziel dieser Diskussionen ist das Finden einer Auswahl der oben genannten Einsichten, deren Ausbildung dann bei den Schülern untersucht werden soll.

Demzufolge werden auch weitere fachdidaktische Diskussionen mit einfließen, welche die Auswahl mit begründen.

4.2.1 Anforderungen der Lehrer – Zugang zum Ableitungsbegriff

Im Vorfeld der Untersuchung habe ich einige Gespräche mit Lehrern geführt. Auf die Frage hin, was der Schüler spontan auf die Frage „Was versteht man unter der Ableitung einer Funktion an einer Stelle“ antworten sollte, bekam ich aunahmslos die Antwort, dass dies der Anstieg der Tangente sein müsste. Entsprechend wurde der Begriff auch – bis auf eine Ausnahme⁹ – über das Sekanten- und Tangentenproblem eingeführt. In [Da/Vog, S. 45 ff.] findet sich dazu eine interessante Diskussion darüber, welche Gefahren dieser Einstieg mit sich bringt. Obwohl das Anliegen dieser Arbeit nicht die Behandlung des Einstieges zum Ableitungsbegriff ist, möchte ich die Diskussion dennoch vorstellen, um daraus Argumente für und wider die Ausprägungen der verschiedenen Einsichten sammeln zu können.

Zunächst erfolgt beim Einstieg über das Tangentenproblem ein in [Da/Vog] als „Paradigmenwechsel“ bezeichneter Umschwung vom bis dahin bekannten globalen Stützcharakter zum nun neuen lokalen Schmiegecharakter einer Tangente. Dies führt automatisch zu Reibungen im Verständnis bei den Schülern.

Als zweites folgt der Grenzübergang von der Sekante zur Tangente. Die Tangente als Grenzgerade der Sekanten zu bezeichnen ist jedoch unabhängig von der Schmiege- definition. Es erfolgt hier also eine weitere Herangehensweise, die zum „Bruch der Gedankenführung“ führt. Die verschiedenen in Abschnitt 3.2.1 genauer erläuterten Tangentendefinitionen führen also scheinbar zufällig zum gleichen geometrischen Objekt; die Zusammenhänge zwischen diesen Konstruktionen bleiben jedoch zunächst offen.

Als drittes folgt nun die mathematische Formulierung mithilfe des Differenzenquotienten. Hier streben Nenner und Zähler im Grenzübergang gegen Null, dennoch ist ein Grenzwert vorhanden. Das Hauptaugenmerk liegt nun in der Berechnung dieses Grenzwertes (hinzukommend bei meist nur intuitiver Grenzwertdefinition), so dass das eigentliche inhaltliche Verständnis auf der Strecke bleibt. Weiterhin wird der Zu-

⁹Hier wurde der exakte Unterschied zwischen Differenzen- und Differenzialquotient am Beispiel von Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit als Einstieg gewählt.

sammenhang zur Schmiegegeraden durch die Formeln nicht deutlich, so dass diese Tangentendefinition immernoch allein im Raum steht.

Die hier dargestellten Probleme sind zwar verminderbar durch entsprechende methodische Aufbereitung, jedoch nicht vollständig vermeidbar. Aus fachdidaktischer Sicht wäre daher nach dieser Diskussion der Zugang direkt über die lokale Änderungsrate demjenigen über das Tangentenproblem zu bevorzugen. Einfluss auf die Untersuchung wird es insofern haben, dass die Einsicht zum Tangentenproblem quantitativ dem der lokalen Änderungsrate nicht so sehr überwiegen wird, wie es im Unterricht der Fall ist.

Die lineare Approximation wurde bei keinem der befragten Lehrern im Unterricht behandelt. Die Begründung lag meist darin, dass dieses Grundverständnis nicht für notwendig in Hinblick auf die weiteren Unterrichtsinhalte erachtet wird.

4.2.2 Lehrplan Sachsen

In Anhang B sind in den Tabellen B.1 und B.3 Ausschnitte aus den Lehrplänen Sachsens von 2001 dargestellt, wobei nur die Themen aufgegriffen wurden, die für diese Arbeit bzw. die Diskussion der Grundverständnisse notwendig sind. Dabei ist keine Vorgabe erkennbar, welches Grundverständnis verwendet werden soll. Allerdings richten sich die Empfehlungen auf die geometrische oder physikalische Motivation (mit Hinweis auf den Begriff Geschwindigkeit), was dem Grundverständnis der lokalen Änderungsrate eher entspricht als dem der linearen Approximation. Deutlicher wird dies erst in den neuen Lehrplänen von 2004 (siehe die Tabellen B.2 und B.4), wo der Differenzialquotient als Anstieg der Tangente und als lokale Änderungsrate betrachtet wird. Diese Schwerpunktsetzung vernachlässigt sowohl im alten als auch neuen Lehrplan das Grundverständnis der linearen Approximierbarkeit, weshalb diese dann in der Untersuchung dem der lokalen Änderungsrate unterzuordnen ist.

4.2.3 Schulbücher

„Elemente der Mathematik“

In [El] ist das Tangentenproblem anhand eines Anwendungsbeispiels die Motivation zur Einführung der Ableitung. Dabei wird zunächst von der Steigung des Graphen einer Funktion gesprochen (anschaulich in Analogie zu einem Höhenprofil), die Tan-

gente naiv eingeführt („Hierbei ist die Tangente zunächst anschaulich als eine Gerade definiert, die sich dem Graphen in einer Umgebung des Berührungspunktes möglichst gut anschmiegt.“, [El, S. 57]) und die Ableitung als die Steigung der Tangente definiert. Daraufhin folgt die Berechnung der Ableitung von $f(x) = x^2$ an der Stelle a anhand des Verfahrens der Näherung der Sekanten an die Tangente. Weitere Funktionen folgen und erst dann kommt es zur „Analytischen Definition der Ableitung“ [El, S. 69], welche mit Sonderfällen und Problemen bei der Berechnung der Tangentensteigung motiviert wird, wodurch die Existenz des Grenzwertes des Differenzenquotienten in Frage gestellt wird. Der Abschnitt „Differenzierbarkeit“, in welchem nun die formale Definition der Ableitung folgt, ist gegliedert in sechs Informationen [El, S. 71 ff.]:

Analytische Definition der Ableitung $f'(a)$ Hier wird die Ableitung als Grenzwert des Differenzenquotienten definiert und erläutert, dass man sich damit von der rein geometrischen Vorstellung löst.

Deutung der Ableitung einer Funktion f an der Stelle a als Änderungsrate Als erster Schritt wird die Ableitung als Maß dafür angesehen, „wie viel sich die y -Koordinate der Punkte des Graphen der Funktion in dem Intervall $[a, x]$ verändert hat“, und damit für die mittlere Änderungsrate der Funktionswerte bezüglich des Intervalls $[a, x]$. Als zweiter Schritt folgt durch die Bildung des Grenzwertes des Differenzenquotienten die Interpretation der Ableitung als punktuelle Änderungsrate der Funktionswerte der Funktion f an der Stelle a . Es sei erwähnt, dass dieser Satz im Lehrbuch den für wichtige Sätze und Definitionen üblichen roten Rahmen bekommen hat, während dies beim ersten Schritt nicht der Fall war. Die Interpretation als punktuelle bzw. lokale Änderungsrate scheint also bedeutender als die der mittleren Änderungsrate.

Tangenten parallel zur y -Achse Hier wird erläutert, dass die Vorstellung der Existenz der Tangente nicht immer gleichzusetzen ist mit der Existenz der Ableitung.

Definition der Tangente an den Graphen der Funktion im Punkt P In diesem Abschnitt wird der Begriff der Tangente analog zu Abschnitt 2.2.3, Seite 8, definiert.

Funktionsmikroskop Dieser Punkt ist der einzige in dem Buch, in welchem die Idee der Linearisierung im Ansatz auftaucht. Ich möchte daher in Abbildung 4.1 eine Kopie des Ausschnittes geben.

Wir setzen den GTR ein, um das Aussehen des Graphen einer Funktion in der Umgebung einer Stelle zu studieren. Dazu wird der Graph schrittweise stark vergrößert.

Wir betrachten die Funktion f mit $f(x) = |x^2 - 1|$ an den Stellen 1 bzw. 2 (sowie an den Stellen -1 bzw. $-1,5$). Betrachten wir zuerst die Stelle 2. An dieser Stelle ist die Funktion f mit $f(x) = |x^2 - 1|$ differenzierbar.

Der Graph der Funktion erscheint bei starker Vergrößerung in der Umgebung der Stelle 2 als Gerade. Dies stimmt sehr gut mit der bisherigen Vorstellung einer Tangente, welche sich dem Graphen der Funktion anschmiegt, überein. In einer kleinen Umgebung der Stelle 2, das heißt bei starker Vergrößerung, sind auf dem Display Tangente und Graph der Funktion nicht mehr zu unterscheiden. Ähnliches gilt für die Stelle $-1,5$.

Wir betrachten jetzt die Stelle 1, an der f nicht differenzierbar ist. Trotz starker Vergrößerung bleibt in der Darstellung an der Stelle ein „Knick“ im Graphen der Funktion erhalten. An der Stelle -1 verhält sich der Graph der Funktion analog. Offensichtlich hängt dieses Verhalten des Graphen damit zusammen, dass die Funktion an den Stellen -1 und 1 nicht differenzierbar ist.

Abbildung 4.1: Funktionsmikroskop [El, S. 73]

Insgesamt ist also erkennbar, dass hier die Linearisierung gegenüber dem Grundverständnis „lokales Änderungsverhalten“ eine eher untergeordnete Rolle spielt. Weiterhin ist erkennbar, dass keinerlei Verwendung des Approximationsbegriffs auftritt, sondern eher demonstriert wird, dass nichtdifferenzierbare Funktionen im Zusammenhang mit Knicken der Funktionsgraphen stehen.¹⁰

¹⁰Dass „Knicke“ nicht äquivalent zur Nichtdifferenzierbarkeit von Funktionen sind, zeigt die Funktion $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ mit stetiger Fortsetzung in 0, welche in 0 nicht differenzierbar ist. Hier ist jedoch auch kein anschauliches Beschreiben des Funktionsgraphen bei noch so beliebiger Vergrößerung möglich, so dass sich hier die Frage stellt, ob man überhaupt Nichtdifferenzierbarkeit graphisch zu interpretieren versucht.

Andere Sprech- und Bezeichnungsweisen Abschließend werden noch der Begriff „Differenzialquotient“ erläutert (siehe Fußnote 4, Seite 13) und die von Leibniz eingeführten Schreibweisen vorgestellt.

In Anschluss daran folgt nun die Behandlung der Ableitungsfunktion.

„Mathematik entdecken, verstehen, anwenden“

In [Ma] wird das Thema Differenzierbarkeit mit dem Tangentenproblem eingeführt. Dabei wird in gleicher Weise auf die Frage nach der Definition und der Gleichung einer solchen Tangente eingegangen. Weiterhin werden als Probleme die Ermittlung der Geschwindigkeit und Beschleunigung aus einem Weg-Zeit-Diagramm sowie die Frage aufgestellt, ob ein Quadrat bei vorgegebenem Umfang stets den größten Flächeninhalt aller Rechtecke hätte.

Nach diesen einführenden Problemfragen folgt davon unabhängig eine Diskussion der „mittleren Änderungsrate“ anhand eines Beispiel über das Bevölkerungswachstum. Dabei laufen parallel formale Definition und graphische Interpretation. Der Grenzübergang¹¹ des Differenzenquotienten für immer kleiner werdende Abstände der Argumente führt dann zur Definition der Ableitung. Sofort folgt der Satz [Ma, S. 117] „Der Grenzwert kann als **lokale Änderungsrate** einer Funktion f an einer Stelle x_0 aufgefaßt werden.“

Nach weiteren formalen Beispielen folgt die geometrische Interpretation und die Definition der „Tangente an den Graphen von f im Punkt $P_0(x_0; f(x_0))$ “ als die Gerade, welche durch P_0 geht und den Anstieg $f'(x_0)$ hat. Danach kommen zwei formale Beispiele, woraufhin die Behandlung der Ableitungsfunktion folgt.

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist also zu sagen: Für die Lehrer ist der Anstieg der Tangente *die* entscheidende Einsicht zum Ableitungsbegriff. Dies wird natürlich Einfluss auf die Auswahl der Fragen haben. Wie schon erwähnt wird aber aus fachdidaktischer Sicht ebenso die Einsicht der lokalen Änderungsrate überprüft werden. In den beiden Schulbüchern wird mit der Ableitung sowohl der Anstieg der Tangente als auch

¹¹Es wird bei der Definition stets der Zusatz „wenn dieser existiert“ gemacht.

die Änderungsrate in Verbindung gebracht. In [Ma] wird der Ableitungsbegriff zwar durch das Tangentenproblem motiviert, aber letztlich durch die lokale Änderungsrate eingeführt. Die Tangenteninterpretation¹² folgt erst darauf aufbauend. In [El] dagegen wird über das Tangentenproblem der Begriff der Ableitung eingeführt (wobei die Tangente naiv definiert wird), woraus dann erst nach der darauf aufbauenden formalen Definition die Interpretation als lokale Änderungsrate folgt. Dies ist genau die Vorgehensweise, die in [Da/Vog, S. 45 ff.] kritisiert wird (vgl. Abschnitt 4.2.1).

Die lineare Approximation spielt in beiden Büchern bis auf den erwähnten Abschnitt „Funktionenmikroskop“ keine Rolle. Die Lehrpläne des Landes Sachsen bevorzugen ebenfalls die lokale Änderungsrate und die Tangenteninterpretation; im alten Lehrplan wird explizit die Tangenteninterpretation verlangt, im neuen dann auch die der lokalen Änderungsrate. Damit steht also fest, dass die lineare Approximation in der Untersuchung keine Rolle spielen wird und die Einsichten zur Tangenteninterpretation und lokalen Änderungsrate etwa gleichwertig untersucht werden.

¹²Wenn man denn überhaupt von einer „Interpretation“ sprechen kann, da ja die Tangente über die Ableitung definiert wird.

5 Schüleruntersuchung

5.1 Was soll überprüft werden?

Entsprechend der in den Abschnitten 3.2 und 3.3 diskutierten Gesichtspunkte, sind aus fachdidaktischer Sicht folgende Einsichten beim Schüler wünschenswert:

1. Die Ableitung einer Funktion an einer Stelle ist eine Zahl.
2. Diese Zahl wird aus einem Grenzprozess gewonnen und stellt die lokale Änderungsrate von f an der Stelle x_0 dar (also den Grenzwert der mittleren Änderungsrate).
3. Diese Zahl ist somit ein Maß für das Änderungsverhalten von f in $U(x_0)$.
4. Diese Zahl approximiert die mittlere Änderungsrate von f in $U(x_0)$.
5. Die Ableitung von f an der Stelle x_0 ist als Anstieg der Tangente an den Graphen von f an der Stelle x_0 deutbar.
6. Diese Tangente ist der Graph der linearen Funktion t , die f in $U(x_0)$ bestmöglich approximiert, d. h. die Werte von f und t unterscheiden sich für hinreichend nahe bei x_0 gelegene Argumente beliebig wenig. Mittels t kann man also Näherungswerte für f erhalten.

Wie schon mehrmals erwähnt, sind davon nicht alle Einsichten für die Untersuchung von Bedeutung. Aus den verschiedensten Gründen (fachdidaktische Sicht, Anforderungen der Praxis, Verminderung des Umfangs der Untersuchung) wird nun eine Auswahl getroffen:

5. Diese Einsicht setze ich an oberste Stelle, da dies die von den die Schüler unterrichtenden Lehrern am stärksten verlangte Einsicht ist. In meiner Vorabumfrage gab es keine Ausnahme bei der Antwort „Anstieg der Tangente“, als ich

danach fragte, was ein Schüler antworten müsste, wenn man ihn fragte, was die Ableitung einer Funktion an einer Stelle wäre. Auch für mich selbst wäre dies die erste Vorstellung die mir einfiel – begründet auch darin, dass der Ableitungsbegriff graphisch darüber eingeführt wurde.

3. Diesen Punkt würde ich nicht vollständig in seiner mathematischen Diskussion entsprechend Abschnitt 3.2 übernehmen. Aufgrund der meist graphischen Einführung des Ableitungsbegriffes über Tangentensteigung müsste dem Schüler klar sein, dass eine kleine Zahl als Ableitung einer flachen Tangente und eine große Zahl einer steilen Tangente entspricht. Ebenso müsste der Unterschied zwischen positiver und negativer Ableitung graphisch interpretiert werden können. Die Ableitung ist in dem Sinne also ein Maß für das Verhalten des Funktionsgraphen an einer Stelle – er wird dort steiler oder flacher. Fraglich ist aber, ob dem Schüler auch das numerische Änderungsverhalten bekannt ist, also wie stark sich die Funktionswerte für gering abweichende Argumente ändern. Der Unterschied zwischen numerischer und graphischer Interpretation bezüglich des Änderungsverhaltens ist also ein wichtiger Punkt der Untersuchung.
2. Wieder argumentiere ich mit der graphischen Einführung, dass die Ableitung als Ergebnis eines Grenzprozesses zustande kommt. Und wieder ist die Frage, inwieweit dieser Grenzprozess numerisch oder geometrisch verstanden wird. Das numerische Verständnis verlangt ein klares Verständnis des Grenzwertbegriffes, welcher z. B. über Folgen entsprechend 2.1.2 oder über Umgebungen eingeführt werden kann. Beide Arten spielen jedoch in der Schule keine so große Rolle mehr, so dass meist ein naiver anschaulicher Grenzwertbegriff eingeführt und mit diesem dann gerechnet wird. Bei der Betrachtung von Folgen ist dies insofern nicht problematisch, wenn man sagt, die Folgenglieder kommen einem bestimmten Wert beliebig nahe¹³. Bei der Übertragung auf beliebige Funktionen ist dies anschaulich jedoch nur für die Betrachtung $x \rightarrow \pm\infty$ ohne größere Diskussion zu übernehmen. Problematischer wird dies jedoch dann bei der Betrachtung an einer Stelle, wo auch der Sinn der Behandlung (nämlich dann, wenn kein Funktionswert existiert) erst einmal klar gemacht werden muss und

¹³Oftmals entwickelt sich hier die Fehlvorstellung, es würde ausreichen, dass die Folgenglieder einem bestimmten Wert immer näher kommen.

aufgrund von Gegenbeispielen gezeigt werden muss, dass der Grenzwert nicht immer existiert. Die Existenz der Ableitung kann also aufgrund der meist fehlenden mathematischen Grundlagen oft nur graphisch diskutiert werden, wobei der Grenzprozess über den Übergang der Sekanten zur Tangenten deutlich wird.¹⁴ Um aber das Verständnis dieses Grenzüberganges zu untersuchen, sind zur Erreichung der Zuverlässigkeit des Testergebnisses entsprechend Abschnitt 5.2.1 eine Vielzahl an Testfragen notwendig. Da aber schon für die mir wichtiger erscheinenden Überprüfungen der Verständnisse des Änderungsverhaltens und des Tangentenanstieges viele Fragen notwendig sind, würde dies den Rahmen der Untersuchung sprengen.

1. Aus der Definition der Ableitung einer Funktion an einer Stelle folgt sofort, dass es sich dabei um eine Zahl handelt. Interessant ist die Frage, ob dies inhaltlich jedem Schüler bewusst ist oder ob gewisse Fehlvorstellungen vorhanden sein könnten. Aufgrund der meist graphischen Einführung könnte die Ableitung also auch aufgefasst werden als Punkt, Funktion, Gerade o. Ä. Selbst wenn die Interpretation als Anstieg bekannt ist, muss dieser nicht notwendigerweise gleich als Zahl angesehen werden. Da ich selbst über die Tatsache erstaunt war, dass es erwähnenswert ist, dass die Ableitung eine Zahl ist, möchte ich zwei Fragen dazu stellen um zu sehen, ob hier Fehlvorstellungen vorhanden sind oder – wenn man denn mal darüber nachdenken muss – es jedem klar ist, dass es sich hierbei um eine Zahl handelt.
6. Dass die lineare Approximation in der Schule, in welcher ich meine Untersuchung durchführe, keine Rolle spielt (obwohl dort mit der intensiven geometrischen Interpretation des Tangentenanstieges die Grundlagen für eine approximative Berechnung der Funktionswerte in einer Umgebung mithilfe der Geradengleichung gelegt wären), wurde schon in Abschnitt 4.2.1 erwähnt. Demzufolge ist es auch nicht sinnvoll, dies mit in die Untersuchung einzubeziehen.
4. Die zu diesem Punkt auf Seite 16 begonnene Diskussion verlangt eine Umkehrung der Betrachtungsweise der Ableitung. Es wird also nicht mehr von einer Umgebung zu einem Punkt sondern anders herum vom Punkt zur Umgebung

¹⁴Auch historisch spielte die Existenz der Ableitung erst nach dem 18. Jahrhundert eine Rolle. Vorher machte man sich darüber keine Gedanken – auch deshalb, weil „ ∞ “ als Funktionswert üblich war (siehe auch [Vol, S. 188 f.]).

gegangen. Diese Betrachtungsumkehr ist für die Schule sowohl unüblich, als auch für die weitere Betrachtung der Ableitung nicht nötig. Daher spielt dies explizit für die Untersuchung keine Rolle. Die Einsichten zur lokalen und mittleren Änderungsrate (Punkte 2 und 4) werden daher insofern zusammengefasst, als dass die Ableitung als Maß für das Änderungsverhalten einer Funktion angesehen werden soll wie es unter 3. untersucht wird.

5.2 Konstruktion des Fragebogens

5.2.1 Objektivität – Zuverlässigkeit – Gültigkeit

Bei jedem Test sollten die Hauptgütekriterien Objektivität, Zuverlässigkeit und Gültigkeit in möglichst hohem Maße erfüllt werden. Ich möchte diese Kriterien hier kurz vorstellen und erläutern, inwieweit bei den Untersuchungen zum Ableitungsbegriff diese erfüllt werden können oder eingeschränkt werden müssen. Die allgemeinen Betrachtungen sind vorwiegend [Mie, S. 415 ff.] entnommen.

Objektivität

Ein Test ist objektiv, wenn die durch ihn erreichten Ergebnisse unabhängig von der Person sind, welche den Test korrigiert bzw. auswertet. Dabei unterscheidet man die Aspekte bezüglich der Durchführung, Auswertung und Interpretation.

Durchführungsobjektivität ist dann gegeben, wenn man feste Rahmenbedingungen (wie konkrete Aufgabenanweisungen, Zeitvorgaben usw.) gibt und vor dem Test keinerlei Hinweise bezüglich des Tests gibt (So kann zum Beispiel schon das Ankündigen eines Tests einen Einfluss auf die Ergebnisse haben). Diese Kriterien sind hier leicht zu erfüllen.

Auswertungsobjektivität ist dann maximal gegeben, wenn eine Antwort entweder richtig oder falsch ist und die Aufgabengüte durch ein fest vorgegebenes Punktsystem definiert wird. Dies ist zum Beispiel durch Mehrfachantwort-Aufgaben möglich, welche hier auch eingesetzt werden sollen. Während freie Aufgaben zwar vor allem deshalb gerechtfertigt werden, weil bei ihnen die Fähigkeiten des „Erinnerns, Organisierens und Integrierens“ [Mie, S. 416] von Information am besten dargestellt werden kann, ist bei ihnen jedoch die Auswertungsobjektivität schlecht gegeben. Da es bei

der Untersuchung zum Ableitungsbegriff sowieso vor allem um faktisches Wissen geht, sind Mehrfachantwort-Aufgaben gut zu rechtfertigen.

Interpretationsobjektivität liegt dann vor, wenn aus gleichen Testergebnissen gleiche Schlüsse gezogen werden können. Damit ist die Bewertung des Messergebnisses unabhängig von der getesteten Person. Eine hohe Interpretationsobjektivität kann man erreichen, wenn es sich um einen normierten Leistungstest handelt, dessen Auswertung einen normierten Wert liefert. Das heißt, man kann aufgrund des Ergebnisses des Testes eindeutig sagen, welche Position der Getestete in Bezug auf eine Vergleichsgruppe (welche auch die Gruppe aller getesteten Personen sein kann) einnimmt. Die Mehrfachantwort-Aufgaben dienen hier ebenfalls der Erfüllung dieses Kriteriums.

Zuverlässigkeit

Unter Zuverlässigkeit eines Testes versteht man, dass dieser bei wiederholter Durchführung derselben Testform oder bei Aufteilung des Tests in z. B. zwei Hälften immer zum selben Ergebnis des Getesteten führt (solange sich seine tatsächliche Leistungsfähigkeit währenddessen nicht ändert). Eine hohe Zuverlässigkeit ist also gegeben, wenn zufällige Fehlerfaktoren verringert werden. Fehlerfaktoren treten zum Beispiel bei einem zu geringen Stichprobenumfang der Testfragen auf, so dass Teilnehmer des Tests vielleicht gerade „Glück mit den Fragen“ hatten und nicht ihre wirkliche Leistungsfähigkeit gemessen wird.

Ich möchte versuchen, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, indem ich zu bestimmten Themen, die ich überprüfen möchte, mehrere äußerlich unterschiedlich erscheinende Fragen stelle, die jedoch auf dasselbe inhaltliche Verständnis hinzielen. So ist dann ersichtlich, ob ein Verständnis vorhanden ist, oder andere Faktoren (die Fragestellung, eventuelle Abbildungen oder auch Glück/Pech) die Antwort beeinflusst haben könnten (vgl. Fragen in 5.2.2 zum Änderungsverhalten).

Gültigkeit

Die Gültigkeit beschreibt den Grad der Genauigkeit, in dem der Test das misst, was er auch wirklich messen soll. Dazu ist es zunächst notwendig, zu wissen, was man überhaupt überprüfen möchte (Abschnitt 5.1) und dann eine entsprechende inhaltliche Auswahl an Testfragen zusammenzustellen. Man spricht daher auch von inhaltlicher Gültigkeit, welche im nächsten Abschnitt aufgrund der Auswahl der Fragen implizit

diskutiert wird.

5.2.2 Die konkreten Fragen

Um die in 5.1 vorgenommene Hierarchie überprüfen zu können, müssen nun geeignete Testfragen ausgewählt werden. Die Anzahl der Testfragen richtet sich nach der Wichtung des entsprechenden Punktes. Ich stelle nun die Testfragen samt meiner zugehörigen Überlegungen vor. Die Fragen sind noch nicht in ihrer endgültigen Reihenfolge formuliert. Die Diskussion der Reihenfolge und die Art der Auswertung der einzelnen Fragen folgt dann in Abschnitt 5.2.3.

Ableitung als Anstieg der Tangente

Wie bereits mehrfach erwähnt, wird die Ableitung im Mathematikunterricht oft im Zusammenhang mit der Tangente behandelt. Allein das Wissen über die Existenz dieses Zusammenhangs (nicht den Zusammenhang selbst) soll die erste Frage ermitteln:

Aufgabe T.1 Die Ableitung hängt eng mit folgendem Begriff zusammen:

- Lösungsmenge Anstieg Nullstelle Flächeninhalt

Diese Frage ist sicherlich an den Beginn der Untersuchung zu stellen, da andere Fragen sonst hierauf einen Einfluss haben könnten.

Um nun den Zusammenhang zwischen Ableitung und Tangente zu überprüfen, soll an einem konkreten Beispiel gearbeitet werden. Die Gleichung einer Gerade müsste dem Schüler bekannt sein und er müsste auch wissen, dass m der Anstieg einer Gerade der Darstellung $y = mx + n$ ist. Daher würde folgende Frage überprüfen, ob die Ableitung als Anstieg der Tangente interpretiert wird:

Aufgabe T.2 An den Graphen einer differenzierbaren Funktion f wird im Punkt $(a; f(a))$ die Tangente t gelegt, welche die Gleichung $y = t(x) = m \cdot x + n$ hat. Welche Aussage ist richtig?

- $f'(a) = n$ $f(a) = n$ $f'(a) = m$ $\frac{f(a)}{a} = m$

Während die Fragen T.1 und T.2 auf rein formaler Ebene ablaufen, sollen die nächsten beiden Fragen durch Graphen von Funktionen unterstützt werden. Jeweils muss der Begriff Ableitung mit dem Begriff Anstieg in Zusammenhang gebracht werden. Einmal handelt es sich um eine Sortieraufgabe, in welcher die Größe des Anstieges eine Rolle spielt:

Aufgabe T.3 Abbildung 5.1 zeigt den Graphen einer differenzierbaren Funktion f . Ordnen Sie die Stellen a , b , c und d nach der Größe ihrer Ableitung von f , beginnend mit der kleinsten. Die Antwort $a - b - c - d$ würde also bedeuten: $f'(a) < f'(b) < f'(c) < f'(d)$.

- $d - c - b - a$ $a - d - c - b$ $b - d - c - a$ $c - d - b - a$

Abbildung 5.1: Schüleruntersuchung – Graph zur Anstiegsbestimmung

Letzlich soll nochmals etwas komplexer der Zusammenhang zwischen Lage/Anstieg der Tangente und der zugehörigen Funktion mit deren Eigenschaften ermittelt werden:

Aufgabe T.4 Abbildung 5.2 zeigt den Graphen der Geraden t , welche Tangente an einer differenzierbaren Funktion f im Punkt $(2; f(2))$ ist. Welche Aussage ist richtig?

- $f(2) = \frac{1}{4}$ und $f'(2) = 2$ $f(2) = \frac{1}{4}$ und $f'(2) = \frac{3}{2}$
 $f(2) = -4$ und $f'(2) = \frac{1}{4}$ $f(2) = \frac{3}{2}$ und $f'(2) = \frac{1}{4}$

Abbildung 5.2: Schüleruntersuchung – Graph zum Tangentenanstieg

Ableitung als Maß für das Änderungsverhalten einer Funktion

Wie in Abschnitt 5.1 erläutert, sollen hier untersucht werden, ob der Schüler die Ableitung als Maß für das Änderungsverhalten einer Funktion ansieht und inwieweit er dies graphisch und numerisch tut. Eine Frage lautet:

Aufgabe Ä.1 Der Begriff der Ableitung einer Funktion f an einer Stelle a stellt eine Antwort auf folgende Frage dar:

- Wie groß ist die Fläche unter dem Funktionsgraphen zwischen $x = 0$ und $x = a$?
- Wie ändert sich der Funktionswert, wenn x eine kleine Abweichung von a erfährt?
- Welchen Funktionswert hat f in der Nähe von $x = a$?

Hierbei muss der Ausdruck $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ richtig interpretiert werden, was eine Verbindung zwischen dem mathematischen Ausdruck und seiner (algebraischen bzw. graphischen) Bedeutung verlangt. Inhaltlich ähnlich, aber am konkreten Beispiel, fragt folgende Aufgabe nach diesem Verständnis:

Aufgabe Ä.2 Eine Funktion f hat die Eigenschaften $f'(1) = 5$ und $f'(2) = 10$. Was bedeutet das?

- Der Funktionswert von f ist bei $x = 2$ größer als bei $x = 1$.
- Der Funktionswert von f ändert sich in der Nähe von $x = 2$ stärker als in der Nähe von $x = 1$.
- Die Krümmung des Graphen von f ist bei $x = 2$ stärker als bei $x = 1$.

Nun wird ein inhaltliches Problem in zwei verschiedenen Kontexten dargestellt – einmal ohne Bezug zu einem Funktionsgraphen und einmal mit Angabe dessen:

Aufgabe Ä.3 Die Funktion $y = f(x)$ beschreibt einen Aktienkurs y in Abhängigkeit von der Zeit x in Tagen für $x \in [0; 100]$. Am Ende der 100 Tage führt eine Berechnung dazu, dass $f'(30)$ maximal ist, also dass $f'(30) > f'(x)$ für alle $x \in [0; 100]$, $x \neq 30$, gilt. Was bedeutet das?

- Der Aktienkurs nimmt ab dem 30. Tag nur noch zu.
- Am 30. Tag bricht der Aktienkurs ein.
- Bis zum 30. Tag steigt der Aktienkurs.
- Der Aktienkurs nimmt am 30. Tag am stärksten zu.

Aufgabe Ä.4 Der Temperaturverlauf einer Stadt wird mithilfe der Funktion $f(x)$ in Abbildung 5.3 dargestellt. Welche Aussage ist richtig?

- $f'(x) > 0$ für alle x .
- $f'(10)$ ist maximal.
- $f'(4) < f'(18)$
- $f(x) > f(10)$ für alle $x > 10$.

Abbildung 5.3: Schüleruntersuchung – Temperaturverteilung

Hieran ist dann auch im Vergleich zur davor gestellten Frage erkennbar, inwieweit die graphische Unterstützung die Richtigkeit der Antwort beeinflusst bzw. (um es aus der anderen Sicht zu sagen) inwieweit sich eine fehlende Graphik negativ auf das Testergebnis auswirkt.

Eine rein geometrische Anwendung der Interpretation als Änderungsverhalten fordert folgende Frage:

Aufgabe Ä.5 Betrachten Sie Abbildung 5.4, in welcher die Graphen von f (durchgezogene Linie) und einer weiteren Funktion (gestrichelte Linie) dargestellt sind. In welcher der Abbildungen ist die gestrichelte Linie gerade der Graph der Ableitungsfunktion von f ?

- Abb. 5.4(a) Abb. 5.4(b) Abb. 5.4(c) Abb. 5.4(d)

Abbildung 5.4: Schüleruntersuchung – Ableitung und Änderungsverhalten

An dieser Stelle sei bemerkt, dass zwar diese Arbeit das Verständnis zum Ableitungsbegriff einer Funktion an einer Stelle untersucht, aber die Einsicht, die Ableitung als Maß für das Änderungsverhalten einer Funktion zu verstehen, schon mehr als nur ein lokales Verständnis ist. Daher sehe ich die vorhergehende Frage als gerechtfertigt an, auch wenn darin schon die Ableitungsfunktion vorkommt.

Die Ableitung ist eine Zahl

Das größte Problem könnte darin liegen, dass die Ableitung einer Funktion an einer Stelle mit der Ableitungsfunktion durcheinander gebracht werden könnte. Dazu wird einmal eine konkrete Frage mit entsprechenden Antwortmöglichkeiten gestellt und ein anderes mal anhand eines Beispiels durch Antwortvorgaben implizit dieses Verständnis untersucht.

Aufgabe Z.1 Die Ableitung einer Funktion an einer Stelle ist ...

- ... eine Gleichung. ... eine Funktion.
 ... eine Zahl. ... ein Funktionsgraph.

Aufgabe Z.2 Die Abbildung zeigt den Graph einer Funktion f . Geben Sie die Ableitung $f'(1)$ an.

Abbildung 5.5: Schüleruntersuchung – Ableitung als Zahl

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> $2x - 2$ |
| <input type="checkbox"/> $y = 2x - 2$ | <input type="checkbox"/> $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ |

Damit sind alle für die Untersuchung geplanten Fragen zusammengestellt. Nun muss noch geklärt werden, in welcher Reihenfolge diese gestellt und wie sie ausgewertet werden.

5.2.3 Reihenfolge und Auswertung der Fragen

Wahl der Reihenfolge der Fragen

Offensichtlich muss die Reihenfolge der Fragen so geplant werden, dass sie sich gegenseitig nur gering beeinflussen. So ist es sinnvoll, theoretische Fragen an den Beginn und praktische Fragen danach zu stellen, damit eine „vorurteilsfreie“ Beantwortung der Theoriefragen ermöglicht und diese nicht mithilfe eventueller Erinnerungsfunktionen der Praxisfragen beeinflusst werden. Weiterhin sollten inhaltlich ähnliche Themenkomplexe nicht direkt nacheinander abgefragt werden, damit auch hier die Zuverlässigkeit unabhängig voneinander gestellter Fragen erhöht werden kann. Ebenso ist die Abwechslung zwischen graphisch und nichtgraphisch motivierten Fragen not-

wendig. Der sich somit ergebende Fragebogen ist in den Abbildungen in Anhang C dargestellt.

Planung der Auswertung der Fragen

Die Auswertung einer jeden Testfrage wird darin bestehen, die Häufigkeitsverteilung der Antworten zu bestimmen und diese dann zu diskutieren. In diese Diskussion fließt ein, ob es sich um Schüler eines Leistungs- oder Grundkurses handelt und ob der Schüler die Klassenstufe 11 oder 12 besucht. Ziel ist es ausschließlich, das Wissen der Schüler bezüglich der einzelnen Fragen und damit zusammenhängender Einsichten zu untersuchen. Nicht untersucht wird, inwieweit ein einzelner Schüler leistungsstark oder -schwach ist, d. h. für die Auswertung spielen keine Gesamtpunktzahlen o. Ä. eine Rolle.

Weiterhin werden Zusammenhänge zwischen verschiedenen themenähnlichen Fragen diskutiert. Betrachtet werden dabei die Aufgabenpaare Ä.1/Ä.2, Ä.3/Ä.4 sowie Z.1/Z.2. Dabei bietet sich jeweils die Aufstellung einer Kontingenztabelle entsprechend Tabelle 5.1 an, wobei h_{ij} jeweils die absoluten Häufigkeiten der entsprechenden Ant-

		Aufgabe Ä.2			
		A	B	C	
Aufgabe Ä.1	A	h_{11}	h_{12}	h_{13}	$h_{1.} = \sum_{j=1}^m h_{1j}$
	B	h_{21}	h_{22}	h_{23}	$h_{2.} = \sum_{j=1}^m h_{2j}$
	C	h_{31}	h_{32}	h_{33}	$h_{3.} = \sum_{j=1}^m h_{3j}$
		$h_{.1} = \sum_{i=1}^k h_{i1}$	$h_{.2} = \sum_{i=1}^k h_{i2}$	$h_{.3} = \sum_{i=1}^k h_{i3}$	$n = \sum_{i=1}^k h_{i.}$

Tabelle 5.1: Kontingenztabelle

wortkombination sind. Um den Zusammenhang zwischen beiden Aufgaben bewerten zu können, berechnet man den Chi-Quadrat-Koeffizienten

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \frac{\left(h_{ij} - \frac{h_{i.} \cdot h_{.j}}{n}\right)^2}{\frac{h_{i.} \cdot h_{.j}}{n}} \quad (5.1)$$

und daraus den Kontingenzkoeffizienten

$$K = \sqrt{\frac{\chi^2}{n + \chi^2}} \quad (5.2)$$

bzw. den korrigierten Kontingenzkoeffizienten

$$K^* = \frac{K}{\sqrt{\frac{M-1}{M}}} \quad (5.3)$$

mit $M = \min\{k, m\}$, in diesem Fall also $M = 3$ wegen $k = m = 3$. Dabei ist $K^* \in [0, 1]$, wobei ein korrigierter Kontingenzkoeffizient von Null aussagt, dass kein Zusammenhang besteht und je näher K^* an 1 liegt, desto größer ist der Zusammenhang zwischen den Antworten zu beiden Fragen. Von einem statistisch signifikanten Zusammenhang spricht man bei einem korrigierten Kontingenzkoeffizienten von $K^* \geq 0,3$.

6 Auswertung

6.1 Diskussion der Untersuchungsergebnisse

Auf den folgenden Seiten sind die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt, welche aus den Daten in Anhang A ermittelt wurden. Die Diskussion erfolgt einzeln zu jeder Aufgabe sowie zusammenfassend zu den jeweiligen Themenbereichen. Weiterhin werden die Aufgabenpaare Ä.1/Ä.2, Ä.3./Ä.4 sowie Z.1/Z.2 gesondert miteinander verglichen, wie es bereits schon in Abschnitt 5.2.3 angekündigt wurde.

Die Diagramme stellen jeweils die relative Häufigkeit der Antworten zu den einzelnen Aufgaben dar. Die jeweils richtige Antwort ist grau hinterlegt und mit der relativen Häufigkeit ihrer Nennung versehen. Zu den restlichen Antworten sind (bis auf wenige Ausnahmen) keine Häufigkeitsangaben gemacht, da bereits aus den Diagrammen die Tendenz erkennbar ist. Getrennt wurde nach Klassenstufe und Kursart. Die untersuchten Schüler setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Leistungskurs, Klasse 12: 28 Schüler, drei Kurse
- Leistungskurs, Klasse 11: 34 Schüler, zwei Kurse
- Grundkurs, Klasse 11: 106 Schüler, fünf Kurse

Aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl wurden die Schüler des Grundkurses der zwölften Klasse nicht mit in die Untersuchung einbezogen. Weiterhin wird es in der Auswertung keinen Vergleich zwischen Kursen gleicher Klassenstufe und Kursart geben. Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Befragungen der Schüler des Max-Klinger-Gymnasiums in Leipzig-Grünau im Juni 2007.

6.1.1 Ableitung als Anstieg der Tangente

Aufgabe T.1 Die Ableitung hängt eng mit folgendem Begriff zusammen:

A Lösungsmenge B Anstieg C Nullstelle D Flächeninhalt

Abbildung 6.1: Ergebnisse zu Aufgabe T.1

Die Ergebnisse zeigen in den beiden Leistungskursen ein sehr sicheres Verständnis dafür, dass die Ableitung etwas mit dem Anstieg zu tun hat. Die im Leistungskurs der Klasse 12 angegebenen 3,6% der falschen Antwort entsprechen bei 28 untersuchten Personen nur genau einer falschen Antwort. Auch im Grundkurs hat mit 78% der Schüler eine deutliche Mehrheit die richtige Antwort gewählt. Bei den Falschantworten überwiegt deutlich die Meinung, der Anstieg hänge mit dem Begriff der Nullstelle zusammen. Dies lässt darauf deuten, dass häufig Ableitungen und Nullstellen gemeinsam behandelt worden sind, aber dabei das inhaltliche Verständnis nicht tief genug vermittelt worden ist.

Aufgabe T.2 An den Graphen einer differenzierbaren Funktion f wird im Punkt $(a; f(a))$ die Tangente t gelegt, welche die Gleichung $y = t(x) = m \cdot x + n$ hat. Welche Aussage ist richtig?

- A $f'(a) = n$ B $f(a) = n$ C $f'(a) = m$ D $\frac{f(a)}{a} = m$

Abbildung 6.2: Ergebnisse zu Aufgabe T.2

Auch hier zeigt sich ein sicheres Verständnis bei allen drei Versuchsgruppen. Im Grundkurs ist zu bemerken, dass die Falschantworten nahezu gleichverteilt sind, was einer normalen statistischen Streuung entspricht und zeigt, dass kein Fehlverständnis vorhanden zu sein scheint.

Aufgabe T.3 Abbildung 5.1 (Seite 37) zeigt den Graphen einer differenzierbaren Funktion f . Ordnen Sie die Stellen a , b , c und d nach der Größe ihrer Ableitung von f , beginnend mit der kleinsten. Die Antwort $a - b - c - d$ würde also bedeuten: $f'(a) < f'(b) < f'(c) < f'(d)$.

A $d - c - b - a$ B $a - d - c - b$ C $b - d - c - a$ D $c - d - b - a$

Abbildung 6.3: Ergebnisse zu Aufgabe T.3

In allen drei Versuchsgruppen ist erkennbar, dass hier kein sicheres Verständnis vorhanden ist. Bevor die drei Gruppen getrennt ausgewertet werden, möchte ich noch mögliche „Begründungen“ zu den Antworten geben. Antwort A macht keinen Sinn. Antwort B ist die Sortierung der Stellen aufsteigend nach den Funktionswerten ($f(a) < f(d) < f(c) < f(b)$). Antwort C ist die betragsmäßig richtige Antwort ($|f'(b)| < |f'(d)| < |f'(c)| < |f'(a)|$) und Antwort D die eigentlich richtige Antwort.

- Leistungskurs, Klasse 12: Während Antwort A kaum genannt wurde, sind die restlichen drei Antworten gleichverteilt. Eine Deutung wäre, dass Antwort A ausgeschlossen werden konnte und bei den restlichen geraten worden ist, was zufällig zur Gleichverteilung führte. Andererseits könnten die oben genannten „Begründungen“ herangezogen worden sein, was auf Fehlverständnis deuten würde.

- Leistungskurs, Klasse 11: Hier ist Antwort A nicht so selten genannt worden wie beim Leistungskurs der zwölften Klasse. Die Spanne zwischen häufigster und seltenster Antwort liegt bei 17,6 Prozentpunkten, ist also vergleichsweise gering. In die Abstände zwischen den Antworthäufigkeiten zu B, C und D sollte nicht allzu viel hineingedeutet werden, da diese sehr gering sind. Jedenfalls ist auch hier kein klares Verständnis vorhanden.
- Grundkurs, Klasse 11: Auffällig ist hier, dass Antwort B mit klarer Mehrheit genannt worden ist, während die anderen nahezu gleichverteilt sind (hier sogar die richtige Antwort die seltenste Nennung hat). Dies zeigt ganz klar das Fehlverständnis, dass der Begriff der Ableitung mit dem Funktionswert in Verbindung gebracht wird. Als Antwort auf Frage T.3 sogar noch deutlicher: Die Ableitung ist der Funktionswert. Ähnliches ist bei der Auswertung zu Aufgabe Ä.1 noch einmal zu sehen.

Aufgabe T.4 Abbildung 5.2 (Seite 38) zeigt den Graphen der Geraden t , welche Tangente an einer differenzierbaren Funktion f im Punkt $(2; f(2))$ ist. Welche Aussage ist richtig?

A $f(2) = \frac{1}{4}$ und $f'(2) = 2$

B $f(2) = \frac{1}{4}$ und $f'(2) = \frac{3}{2}$

C $f(2) = -4$ und $f'(2) = \frac{1}{4}$

D $f(2) = \frac{3}{2}$ und $f'(2) = \frac{1}{4}$

In den Leistungskursen wurde die richtige Antwort mit deutlicher Mehrheit genannt. Dass unter den Falschantworten die Antwort B klar überwiegt, zeigt, dass hier ein inhaltliches Verwechseln zwischen Funktionswert und Ableitung vorliegt (oder die Zeichen $f(\cdot)$ bzw. $f'(\cdot)$ dafür falsch interpretiert worden sind). Beim Grundkurs ist die richtige Antwort zwar am häufigsten genannt worden; jedoch haben die Antworten A und B eine für falsche Antworten hohe Häufigkeit. Auch hier überwiegt Antwort B bei den Falschantworten – nicht jedoch so stark wie bei den Leistungskursen. Dass die Nennung von Antwort A so häufig ist, kann ich mir nicht erklären. Da es sich hier um eine sehr komplexe Aufgabe handelt (es muss ja zunächst überlegt werden, wie die Tangente liegt und welche Eigenschaften sie dann bezüglich der eigentlichen Funktion hat), lässt sich auch über die möglichen Gedankengänge schlecht spekulieren.

Abbildung 6.4: Ergebnisse zu Aufgabe T.4

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ableitung mit dem Begriff des Anstiegs in Verbindung gebracht wird. Aufgabe T.2 zeigt dabei auch das inhaltliche Verständnis, dass dies dem Anstieg der Tangente am Graphen entspricht. Deutlich ist aber v. a. im Grundkurs ein Fehlverständnis erkennbar, die Ableitung auch mit dem Funktionswert in Verbindung zu bringen. Dennoch kann man sagen, dass die auf Seite 31 genannte Einsicht „Die Ableitung von f an der Stelle a ist als Anstieg der Tangente an den Graphen von f an der Stelle a deutbar.“ dem Schüler bewusst ist.

6.1.2 Ableitung als Maß für das Änderungsverhalten einer Funktion

Aufgabe Ä.1 Der Begriff der Ableitung einer Funktion $f(x)$ an einer Stelle a stellt eine Antwort auf folgende Frage dar:

- A Wie groß ist die Fläche unter dem Funktionsgraphen zwischen $x = 0$ und $x = a$?
- B Wie ändert sich der Funktionswert, wenn x eine kleine Abweichung von a erfährt?
- C Welchen Funktionswert hat f in der Nähe von $x = a$?

Während bei den Leistungskursen Antwort A kaum genannt wurde, ist Antwort C als falsche Antwort übermäßig häufig angekreuzt worden. Dagegen hat die richtige

Abbildung 6.5: Ergebnisse zu Aufgabe Ä.1

Antwort in der zwölften Klasse einen geringen Vorsprung, in der elften einen geringen Rücksprung. Die beiden Vorstellungen, die Ableitung würde also das Verhalten bzw. den Funktionswert lokal beschreiben, scheinen nahezu gleichverteilt zu sein. Im Grundkurs ist der überwiegende Teil der Meinung, die Ableitung würde den Funktionswert lokal beschreiben. Die beiden anderen Antworten teilen sich gleichverteilt auf. Damit ist hier das Fehlverständnis noch weiter verbreitet als im Leistungskurs. Dass tatsächlich die Ableitung mit dem Funktionswert in Verbindung gebracht wird, zeigte sich auch schon bei Aufgabe T.3, so dass diese Ergebnisse also nicht mehr als zufällig zu werten sind.

Aufgabe Ä.2 Eine Funktion f hat die Eigenschaften $f'(1) = 5$ und $f'(2) = 10$. Was bedeutet das?

- A Der Funktionswert von f ist bei $x = 2$ größer als bei $x = 1$.
- B Der Funktionswert von f ändert sich in der Nähe von $x = 2$ stärker als in der Nähe von $x = 1$.
- C Die Krümmung des Graphen von f ist bei $x = 2$ stärker als bei $x = 1$.

Diese Aufgabe erfordert dasselbe Verständnis wie Aufgabe Ä.1. Es zeigt sich aber, dass die Ergebnisse wesentlich schlechter sind. In der zwölften Klasse zeigt sich wieder die Tendenz, dass die Ableitung von einem Teil mit dem Funktionswert, von einem

Abbildung 6.6: Ergebnisse zu Aufgabe Ä.2

anderen gleich großen Teil mit der Änderung dessen in Verbindung gebracht wird und ein kleiner Teil eine andere falsche Vorstellung hat. Im Leistungskurs der elften Klasse ist eine geringe Mehrheit für die richtige Antwort. Im Grundkurs ist die Mehrheit zwar wieder für den Funktionswert; der Abstand zur Gruppe, welche aber die Änderungen des Funktionswertes in der Ableitung sehen, ist dieses mal geringer als bei Aufgabe Ä.1. Dies könnte vielleicht daran liegen, dass es sich hier um ein konkretes Beispiel handelt, bei welchem die graphische Vorstellung vorhanden ist.

Zusammenhang

Da wie erwähnt bei Aufgabe Ä.1 und Ä.2 ähnliche Tendenzen zu erkennen sind und das inhaltliche Verständnis beider Aufgaben nahezu übereinstimmt, soll hier der entsprechend Abschnitt 5.2.3, Seite 41, diskutierte Kontingenzkoeffizient berechnet werden. Dazu sind in Tabelle 6.1 die Kontingenztabeln dargestellt.

Die im Grundkurs zu 106 abweichende Gesamtsumme liegt daran, dass zwei Schüler mindestens eine der Aufgaben Ä.1 bzw. Ä.2 nicht beantwortet haben und damit hier nicht ausgewertet wurden. Für die korrigierten Kontingenzkoeffizienten entsprechend Gleichung (5.3), Seite 43, erhält man:

- Leistungskurs, Klasse 12: $K^* = 0,284$

(a) LK, Kl. 12	(b) LK, Kl. 11																																																																																																												
<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">Aufg. A.2</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="5"></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ä.1</td><td>A</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="4">2</td></tr> <tr><td>B</td><td>5</td><td>7</td><td>3</td><td colspan="4">15</td></tr> <tr><td>C</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="4">11</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>11</td><td>11</td><td>6</td><td colspan="4">28</td></tr> </table>						Aufg. A.2										A	B	C			Ä.1	A	1	1	0	2				B	5	7	3	15				C	5	3	3	11						11	11	6	28				<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">Aufg. A.2</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="5"></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ä.1</td><td>A</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4">0</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="4">15</td></tr> <tr><td>C</td><td>7</td><td>5</td><td>7</td><td colspan="4">19</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>11</td><td>15</td><td>8</td><td colspan="4">34</td></tr> </table>						Aufg. A.2										A	B	C			Ä.1	A	0	0	0	0				B	4	10	1	15				C	7	5	7	19						11	15	8	34			
					Aufg. A.2																																																																																																								
					A	B	C																																																																																																						
Ä.1	A	1	1	0	2																																																																																																								
	B	5	7	3	15																																																																																																								
	C	5	3	3	11																																																																																																								
		11	11	6	28																																																																																																								
					Aufg. A.2																																																																																																								
					A	B	C																																																																																																						
Ä.1	A	0	0	0	0																																																																																																								
	B	4	10	1	15																																																																																																								
	C	7	5	7	19																																																																																																								
		11	15	8	34																																																																																																								
(c) GK, Kl. 11																																																																																																													
<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">Aufg. Ä.2</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="5"></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ä.1</td><td>A</td><td>7</td><td>12</td><td>6</td><td colspan="4">25</td></tr> <tr><td>B</td><td>9</td><td>14</td><td>3</td><td colspan="4">26</td></tr> <tr><td>C</td><td>30</td><td>13</td><td>10</td><td colspan="4">53</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>46</td><td>39</td><td>19</td><td colspan="4">104</td></tr> </table>							Aufg. Ä.2										A	B	C			Ä.1	A	7	12	6	25				B	9	14	3	26				C	30	13	10	53						46	39	19	104																																																									
					Aufg. Ä.2																																																																																																								
					A	B	C																																																																																																						
Ä.1	A	7	12	6	25																																																																																																								
	B	9	14	3	26																																																																																																								
	C	30	13	10	53																																																																																																								
		46	39	19	104																																																																																																								

Tabelle 6.1: Kontingenztafeln – Aufgaben Ä.1 und Ä.2

- Leistungskurs, Klasse 11¹⁵: $K^* = 0,570$
- Grundkurs, Klasse 11: $K^* = 0,362$

Statistisch signifikant sind die Zusammenhänge also in den Kursen der elften Klasse. Man kann dort also sagen, dass die Schlussfolgerungen, die aus den Ergebnissen zu Aufgabe Ä.1 und Ä.2 gezogen werden, sich nicht auf zufälliges Ankreuzen berufen, sondern eine wirklich vorhandene (Fehl-)Vorstellung der Schüler präsentieren. Beim Leistungskurs der Klasse 12 ist der Zusammenhang nicht so deutlich zu sehen.

Aufgabe Ä.3 Die Funktion $y = f(x)$ beschreibt einen Aktienkurs y in Abhängigkeit von der Zeit x in Tagen für $x \in [0; 100]$. Am Ende der 100 Tage führt eine Berechnung dazu, dass $f'(30)$ maximal ist, also dass $f'(30) > f'(x)$ für alle $x \in [0; 100]$, $x \neq 30$, gilt. Was bedeutet das?

- A Der Aktienkurs nimmt ab dem 30. Tag nur noch zu.
- B Am 30. Tag bricht der Aktienkurs ein.
- C Bis zum 30. Tag steigt der Aktienkurs.
- D Der Aktienkurs nimmt am 30. Tag am stärksten zu.

¹⁵Hier musste Gleichung (5.3) geringfügig abgeändert werden, da wegen der Nichtnennung von Antwort A bei Aufgabe Ä.1 nun $k = 2$ und $m = 3$, also damit $M = 2$ ist.

Abbildung 6.7: Ergebnisse zu Aufgabe Ä.3

Auffällig ist hier, dass in den Kursen der elften Klasse Antwort A ausgeschlossen werden konnte, was in der zwölften Klasse nicht in der Deutlichkeit der Fall ist. Im Leistungskurs Klasse 11 hat die richtige Antwort eine deutliche Mehrheit, die Antworten B und C sind gleichverteilt. Im Leistungskurs der Klasse 12 hat auch die richtige Antwort eine Mehrheit, während die falschen nahezu gleichverteilt sind (mit einem maximalen Abstand von 10,7 Prozentpunkten). Im Grundkurs dagegen wurde Antwort C häufiger als die richtige Antwort genannt. Deren Vorsprung zur dritthäufigsten Antwort ist jedoch wieder deutlich bei fast 20 Prozentpunkten. Es wurde also von einem Großteil der Schüler mit dem Ableitungswert an der Stelle $x = 30$ ein Verhalten der Funktion für $x < 30$ verbunden.

Aufgabe Ä.4 Der Temperaturverlauf einer Stadt wird mithilfe der Funktion $f(x)$ in Abbildung 5.3 (Seite 39) dargestellt. Welche Aussage ist richtig?

- | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------------|
| A | $f'(x) > 0$ für alle x . | B | $f'(10)$ ist maximal. |
| C | $f'(4) < f'(18)$ | D | $f(x) > f(10)$ für alle $x > 10$. |

Wieder zeigen die Leistungskurse ein überwiegend richtiges Verständnis. Da es sich hier um eine Aufgabe handelt, die nur durch das Ausschließen der falschen Antworten lösbar ist, ist auch die Verteilung dieser interessant. In Klasse 12 sind sie nahezu gleichverteilt mit geringfügigem Vorsprung von Antwort A. Im Leistungskurs

Abbildung 6.8: Ergebnisse zu Aufgabe Ä.4

der Klasse 11 ist Antwort D nur einmal genannt worden. Die Antworten A und C waren also noch naheliegender. Im Grundkurs dagegen wurde Antwort A am häufigsten genannt. Zu bemerken wäre hier, dass in dem Beispiel $f(x) > 0$ für alle x gilt. Das heißt, es könnten auch hier wieder Funktionswert und Ableitung als Begriffe vermischt worden sein. Die Gleichverteilung der restlichen Antworten bei einer jeweiligen Häufigkeit um 20 % lässt auf zufälliges Ankreuzen schließen.

Zusammenhang

Wieder sollen die Kontingenztafeln aufgestellt und die korrigierten Kontingenzkoeffizienten berechnet werden:

Für die korrigierten Kontingenzkoeffizienten ergibt sich dann:

- Leistungskurs, Klasse 12: $K^* = 0,691$
- Leistungskurs, Klasse 11¹⁶: $K^* = 0,554$
- Grundkurs, Klasse 11: $K^* = 0,392$

Es ist also bei allen drei Versuchsgruppen ein statistischer Zusammenhang erkennbar. Dieser ist größer als bei dem Aufgabenpaar Ä.1/Ä.2 und insbesondere bei den Leistungskursen stärker gegeben. Damit sind also auch die Ergebnisse zu den Aufgaben

¹⁶Auch hier erfolgte wieder eine entsprechende Abänderung von Gleichung (5.3).

Abbildung 6.9: Ergebnisse zu Aufgabe Ä.5

Zusammenfassung

Die auf Seite 31 formulierte Einsicht „Die Ableitung ist ein Maß für das Änderungsverhalten von f in $U(a)$.“ kann zusammenfassend nicht als erfüllt angesehen werden. Zwar kann – wie Aufgabe Ä.5 zeigt – der Zusammenhang zwischen Funktion und deren Ableitungsfunktion von einem Großteil beschrieben werden. Allerdings zeigen die anderen Aufgaben, dass die Ableitung nicht als einflussgebend für die lokale Änderung der Funktionswerte erkannt wird. Dabei wird wieder das v. a. im Grundkurs vorhandene Fehlverständnis der Verwechslung zwischen Ableitung und Funktionswert deutlich.

6.1.3 Die Ableitung ist eine Zahl

Aufgabe Z.1 Die Ableitung einer Funktion an einer Stelle ist ...

- A ... eine Gleichung. B ... eine Funktion.
 C ... eine Zahl. D ... ein Funktionsgraph.

Abbildung 6.10: Ergebnisse zu Aufgabe Z.1

Im Leistungskurs der Klasse 12 wird die Ableitung einer Funktion an einer Stelle eindeutig als Zahl erkannt. In der elften Klasse ist diese Eindeutigkeit nicht mehr gegeben – hier spielt auch der Funktionsbegriff eine starke Rolle, im Grundkurs noch stärker als im Leistungskurs. Die anderen Antworten können vernachlässigt werden. Interessant ist der Zusammenhang zu Aufgabe Z.2:

Aufgabe Z.2 Abbildung 5.5 (Seite 41) zeigt den Graphen einer Funktion f . Geben Sie die Ableitung $f'(1)$ an.

- A 2 B $2x - 2$ C $y = 2x - 2$ D $\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$

Hier ist bei allen drei Versuchsgruppen die richtige Antwort deutlich zu erkennen. Während diese in den Leistungskursen über 70% beträgt, liegt sie im Grundkurs bei knapp 50%. Die restlichen Antworten haben dort eine maximale Spanne von 10,5 Prozentpunkten. Auffällig ist weiterhin, dass die zweithäufigste Antwort in

Abbildung 6.11: Ergebnisse zu Aufgabe Z.2

den Leistungskursen die Formel für den Differenzenquotienten ist, während diese im Grundkurs am seltensten genannt wurde. Dies lässt vermuten, dass im Leistungskurs mit dem Differenzenquotienten öfter umgegangen worden ist, während im Grundkurs wohl eher Tangenten im Zusammenhang mit Ableitungen betrachtet wurden, wie die Häufigkeit der Antworten B und C zeigt.

Zusammenhang

Für die korrigierten Kontingenzkoeffizienten erhält man:

- Leistungskurs, Klasse 12: $K^* = 0,536$
- Leistungskurs, Klasse 11: $K^* = 0,335$
- Grundkurs, Klasse 11: $K^* = 0,403$

Wieder zeigt sich, dass ein statistischer Zusammenhang vorhanden ist. In der elften Klasse ist dieser im Grundkurs noch stärker als im Leistungskurs. Dies zeigt sich auch daran, dass das Antwortverhalten im Leistungskurs, Klasse 11, recht unterschiedlich war: Während bei Aufgabe Z.2 der Großteil richtig lag, spielte bei Aufgabe Z.1 die falsche Antwort B eine entscheidende Rolle. Im Grundkurs dagegen war das Antwortverhalten nicht so stark unterschiedlich. Hier waren zwischen den Aufgabe Z.1 und Z.2 die Häufigkeitsunterschiede zwischen der richtigen und den auf Geraden/-gleichungen bezogenen falschen Antworten nicht so groß.

		Aufg. Z.2				
		A	B	C	D	
Aufg. Z.1	A	1	0	0	0	1
	B	1	0	1	0	2
	C	17	0	1	4	22
	D	2	0	0	0	2
		21	0	2	4	27

		Aufg. Z.2				
		A	B	C	D	
Aufg. Z.1	A	1	0	0	1	2
	B	8	1	1	1	11
	C	15	1	1	3	20
	D	0	0	0	0	0
		24	2	2	5	33

		Aufg. Z.2				
		A	B	C	D	
Aufg. Z.1	A	2	5	5	1	13
	B	17	11	6	7	41
	C	28	7	6	3	44
	D	4	1	1	2	8
		51	24	18	13	106

Tabelle 6.3: Kontingenztafeln – Aufgaben Z.1 und Z.2

Zusammenfassung

Man kann klar sagen, dass die Einsicht „Die Ableitung einer Funktion an einer Stelle ist eine Zahl.“ von den Schülern erfüllt wird. Dabei ist im Grundkurs der elften Klasse eine geringfügige Tendenz in Richtung „Funktion“ bzw. „Gleichung“ erkennbar, was aber keinesfalls ein Fehlverständnis der Allgemeinheit darstellt.

6.2 Abschlussbemerkung

Dieser Abschnitt soll kurz die vorliegende Arbeit aus meiner Sicht zusammenfassen. Es wird bewusst auf Begründungen und Verweise verzichtet, um den zusammenfassenden und wertenden Charakter zu bewahren.

Das Ziel der Arbeit bestand darin, Einsichten herauszuarbeiten, an denen hinsichtlich des Ableitungsbegriffs beim Schüler gearbeitet werden sollte bzw. wird und das Erreichen einer Auswahl dieser Einsichten an einer kleinen Schülerpopulation zu überprüfen.

Aus fachdidaktischer Sicht steht die Einsicht, die Ableitung als Maß für das Änderungsverhalten einer Funktion anzusehen, an oberer Stelle. Eng damit hängt die

graphische Interpretation der Ableitung als Anstieg der Tangente zusammen. Dieser Zusammenhang darf nicht einfach nur „vom Himmel fallen“, sondern muss sauber erarbeitet werden und so geschaffen sein, dass nicht verschiedene, scheinbar unabhängige Tangentendefinitionen nebeneinander existieren. All diese Einsichten sind dem Grundverständnis der lokalen Änderungsrate zugeordnet. Das Grundverständnis der linearen Approximation ist aus heutiger fachdidaktischer Sicht nicht so bedeutend wie jenes der lokalen Änderungsrate und sollte daher im Unterricht eine sekundäre (aber dennoch vorhandene) Rolle spielen.

Bei der Schülerpopulation sollten nun die Ausprägungen der Einsichten untersucht werden, dass die Ableitung einer Funktion f an einer Stelle a eine Zahl ist, das lokale Änderungsverhalten der Funktion bei a misst und dass sie dem Anstieg der Tangente am Graphen von f im Punkt $(a; f(a))$ entspricht.

Aus den Untersuchungsergebnissen ist letztlich erkennbar, dass dem Schüler die Einsicht „Die Ableitung einer Funktion f an einer Stelle a ist eine Zahl, welche dem Anstieg der Tangenten an dem Graphen von f durch $(a; f(a))$ entspricht“ durchaus bewusst ist und er mit diesem Verständnis arbeiten kann.

Nicht in dieser Deutlichkeit ist dem Schüler die Ableitung als Maß für das Änderungsverhalten einer Funktion klar. Dagegen wird insgesamt die Fehlvorstellung deutlich, dass die Ableitung mit dem Funktionswert in Verbindung gebracht und damit auch verwechselt wird. Dies ist besonders im Grundkurs der elften Klasse der Fall. Leichte Tendenzen sind auch im Leistungskurs der elften Klasse erkennbar.

Interessant wäre hier zu untersuchen, wie stark diese Verwechslung von Ableitung und Funktionswert ausgeprägt ist, worin die Ursache liegt, welchen Einfluss dies auf den weiteren Analysisunterricht hat und wie dieser methodisch gestaltet werden könnte, um solche Verwechslungen zu vermeiden.

Damit soll diese Arbeit zur Untersuchung des Ableitungsbegriffs beendet sein. Bedanken möchte ich mich bei allem Mathematiklehrerinnen der zum Schuljahr 2006/07 elften und zwölften Klassen des Max-Klinger-Gymnasiums, ohne die diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Mein besonderer Dank gilt Frau Maria Weißbrodt sowie der Schulleiterin Frau Margrit Hanisch für ihre freundliche und unkomplizierte Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Schüleruntersuchung.

A Ergebnistabellen

In den folgenden Tabellen sind die Rohdaten der Schüleruntersuchung dargestellt. Dazu hat jeder Schüler eine Identifikationsnummer bekommen, die sich nach Kursart (L für Leistungskurs, G für Grundkurs), Klassenstufe und laufender Nummer richtet. Diese war notwendig, um die Zusammenhänge zwischen einzelnen Fragen darzustellen, wie es in Abschnitt 5.2.3 diskutiert wurde.

Die Darstellung ist so gewählt, dass in dem Feld mit der vom Schüler getätigten Antwort eine 1 eingetragen ist; die restlichen Felder blieben frei. Damit war eine Auswertung mit einem Tabellenkalkulationsprogramm möglich. Die im Kapitel 6 dargestellten Ergebnisse lassen sich aus dem in diesem Kapitel dargestellten Datensatz entsprechend der erläuterten Schritte nachvollziehen.

Schüler	Aufgabe T.1				Aufgabe T.2				Aufgabe T.3				Aufgabe T.4				Aufg. Ä.1			Aufg. Ä.2		
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
L-12-01		1					1					1				1					1	
L-12-02		1					1					1				1					1	
L-12-03		1					1			1					1			1			1	
L-12-04		1					1				1				1				1		1	
L-12-05		1					1					1		1					1		1	
L-12-06		1					1				1				1					1	1	
L-12-07		1					1				1				1					1		1
L-12-08		1					1					1			1				1		1	
L-12-09		1					1				1				1				1		1	
L-12-10		1					1				1				1		1				1	
L-12-11		1					1					1			1				1			1
L-12-12		1					1					1			1				1			1
L-12-13		1					1					1			1				1			1
L-12-14		1					1				1				1				1		1	
L-12-15		1					1					1			1				1			1
L-12-16		1					1				1				1				1		1	
L-12-17		1					1				1				1				1		1	
L-12-18		1					1					1			1				1			1
L-12-19		1					1					1			1				1		1	
L-12-20		1					1					1			1				1			1
L-12-21		1					1					1			1				1		1	
L-12-22		1					1					1			1				1			1
L-12-23		1					1					1			1				1			1
L-12-24			1				1					1			1				1		1	
L-12-25		1					1					1			1				1			1
L-12-26		1					1				1				1				1		1	
L-12-27		1					1					1			1				1			1
L-12-28		1					1					1			1		1				1	

A Ergebnistabellen

Schüler	Aufgabe Ä.3				Aufgabe Ä.4				Aufgabe Ä.5				Aufgabe Z.1				Aufgabe Z.2			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
L-12-01		1				1					1					1				
L-12-02				1			1			1					1					
L-12-03			1			1				1					1					
L-12-04			1			1				1					1				1	
L-12-05				1		1				1					1				1	
L-12-06	1				1					1				1					1	
L-12-07	1							1				1			1					
L-12-08				1		1						1			1					
L-12-09	1							1				1			1					
L-12-10				1	1							1			1					
L-12-11		1				1						1			1					
L-12-12		1				1						1			1	1				
L-12-13				1		1						1			1					
L-12-14			1			1					1				1	1				
L-12-15				1		1						1			1				1	
L-12-16		1			1							1			1				1	
L-12-17			1		1					1					1				1	
L-12-18			1			1						1			1				1	
L-12-19			1			1						1	1						1	
L-12-20	1					1						1			1				1	
L-12-21				1		1						1			1				1	
L-12-22				1		1						1			1				1	
L-12-23				1		1					1				1				1	
L-12-24		1					1			1					1				1	
L-12-25				1		1						1			1				1	
L-12-26			1			1						1			1				1	
L-12-27				1		1						1			1				1	
L-12-28				1		1						1			1				1	

Tabelle A.1: Untersuchungsergebnisse – Leistungskurs Klasse 12

Schüler	Aufgabe T.1				Aufgabe T.2				Aufgabe T.3				Aufgabe T.4				Aufg. Ä.1			Aufg. Ä.2		
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
L-11-01		1					1					1			1				1			1
L-11-02		1						1			1				1				1			1
L-11-03		1					1					1			1				1			1
L-11-04		1					1				1				1				1			1
L-11-05		1					1					1			1				1			1
L-11-06		1					1				1				1				1			1
L-11-07		1					1					1			1				1			1
L-11-08		1					1				1			1					1			1
L-11-09		1					1					1			1				1			1
L-11-10		1					1				1				1				1			1
L-11-11		1					1					1			1				1			1
L-11-12		1					1					1			1				1			1
L-11-13		1					1				1				1				1			1
L-11-14		1					1					1			1				1			1
L-11-15		1					1				1				1				1			1
L-11-16		1					1				1				1				1			1
L-11-17		1					1					1			1				1			1
L-11-18		1					1			1					1				1			1
L-11-19		1					1		1						1				1			1
L-11-20		1					1		1						1				1			1
L-11-21		1					1		1						1				1			1
L-11-22		1					1				1				1				1			1
L-11-23		1					1				1				1				1			1
L-11-24		1					1		1						1				1			1
L-11-25		1						1				1			1				1			1
L-11-26		1					1					1			1				1			1
L-11-27		1					1			1					1				1			1
L-11-28		1					1			1					1				1			1
L-11-29		1					1		1						1				1			1
L-11-30		1					1			1					1				1			1
L-11-31		1					1				1				1				1			1

A Ergebnistabellen

L-11-32		1				1			1					1			1		1
L-11-33		1				1			1				1			1		1	
L-11-34		1				1			1				1			1		1	

Schüler	Aufgabe Ä.3				Aufgabe Ä.4				Aufgabe Ä.5				Aufgabe Z.1				Aufgabe Z.2			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
L-11-01		1				1				1			1	1			1			
L-11-02		1				1				1					1		1			
L-11-03				1		1				1					1				1	
L-11-04		1				1				1				1					1	
L-11-05			1			1						1			1				1	
L-11-06		1				1						1		1			1			
L-11-07				1		1				1				1			1			
L-11-08		1					1			1				1			1			
L-11-09				1			1			1					1				1	
L-11-10			1					1				1			1		1			
L-11-11				1			1					1			1		1			
L-11-12		1				1				1				1		1				
L-11-13			1			1						1		1		1				
L-11-14				1		1						1			1		1			
L-11-15				1			1					1		1				1		
L-11-16				1		1					1			1		1				
L-11-17				1		1					1			1		1				
L-11-18			1			1				1				1		1				
L-11-19				1		1						1			1		1			
L-11-20				1	1					1					1		1			
L-11-21			1		1					1					1			1		
L-11-22				1		1						1		1		1				
L-11-23				1		1						1			1		1			
L-11-24				1			1					1			1		1			
L-11-25				1		1				1				1			1			
L-11-26		1			1					1			1						1	
L-11-27				1	1							1		1			1			
L-11-28			1		1							1			1		1			
L-11-29				1		1					1			1		1				
L-11-30				1	1							1		1		1				
L-11-31				1			1					1			1		1			
L-11-32				1		1					1			1		1				
L-11-33				1			1			1				1		1				
L-11-34			1		1							1		1			1			

Tabelle A.2: Untersuchungsergebnisse – Leistungskurs Klasse 11

Schüler	Aufgabe T.1				Aufgabe T.2				Aufgabe T.3				Aufgabe T.4				Aufg. Ä.1			Aufg. Ä.2		
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
G-11-01				1			1			1					1			1		1		
G-11-02		1					1			1					1			1		1		
G-11-03			1		1					1				1				1		1		
G-11-04		1					1			1			1					1		1		
G-11-05			1				1			1				1				1		1		
G-11-06		1					1			1				1				1		1		
G-11-07			1				1			1				1			1			1		
G-11-08			1				1				1			1				1		1		
G-11-09		1					1			1				1		1			1	1		
G-11-10		1					1					1			1		1		1			
G-11-11		1					1			1				1			1		1			
G-11-12		1					1				1			1				1		1		
G-11-13		1					1			1				1		1			1			
G-11-14		1				1				1				1			1		1			
G-11-15		1					1			1				1			1		1			
G-11-16		1					1			1				1				1		1		
G-11-17		1					1			1				1		1			1	1		
G-11-18		1					1			1				1				1		1		
G-11-19		1				1				1				1			1		1			
G-11-20		1					1				1			1				1		1		
G-11-21		1				1				1				1			1		1			

A Ergebnistabellen

G-11-22		1				1			1				1			1	1	
G-11-23		1				1			1				1			1		1
G-11-24		1			1				1			1				1		1
G-11-25		1				1			1				1			1		1
G-11-26		1				1			1				1			1		1
G-11-27		1				1			1				1			1	1	
G-11-28			1			1			1				1			1		1
G-11-29			1			1			1				1	1				1
G-11-30	1					1			1				1			1		1
G-11-31				1		1			1				1	1			1	
G-11-32	1					1			1				1	1				1
G-11-33			1			1			1				1					1
G-11-34		1				1			1				1			1	1	
G-11-35				1		1			1				1			1		1
G-11-36	1					1			1				1	1				1
G-11-37		1				1			1				1			1	1	
G-11-38				1		1			1				1			1		1
G-11-39		1				1			1				1			1		1
G-11-40		1				1			1	1			1			1		1
G-11-41		1				1			1				1			1	1	
G-11-42			1			1			1				1			1		1
G-11-43		1				1			1				1			1		1
G-11-44		1				1			1				1			1	1	
G-11-45		1				1			1				1			1		1
G-11-46		1				1			1				1			1	1	
G-11-47		1				1			1				1			1		1
G-11-48		1				1			1				1			1	1	
G-11-49		1			1				1				1	1				1
G-11-50		1				1			1				1	1				1
G-11-51		1				1			1				1			1	1	
G-11-52		1				1			1				1			1	1	
G-11-53		1				1			1				1			1		1
G-11-54		1				1			1				1			1		1
G-11-55		1				1			1				1			1		1
G-11-56		1				1			1				1			1		1
G-11-57		1				1			1				1			1		1
G-11-58		1				1			1				1	1		1		1
G-11-59		1				1			1				1			1		1
G-11-60		1				1			1				1	1				1
G-11-61		1				1			1				1			1		1
G-11-62		1				1			1				1			1		1
G-11-63		1				1			1				1			1		1
G-11-64		1				1			1				1			1		1
G-11-65		1				1			1				1			1		1
G-11-66		1				1			1				1			1	1	
G-11-67		1				1			1				1			1		1
G-11-68		1				1			1				1			1		1
G-11-69			1			1			1				1			1	1	
G-11-70		1				1			1				1			1		1
G-11-71		1				1			1				1			1	1	
G-11-72		1				1			1				1			1		1
G-11-73		1				1			1				1			1		1
G-11-74		1				1			1				1			1	1	
G-11-75		1				1			1				1			1	1	
G-11-76				1		1			1				1			1		1
G-11-77			1			1			1				1			1		1
G-11-78		1				1			1				1			1		1
G-11-79		1				1			1				1	1				1
G-11-80		1				1			1				1	1				1
G-11-81		1				1			1				1			1	1	
G-11-82			1			1			1				1			1		1
G-11-83		1				1			1				1			1		1
G-11-84		1				1			1				1	1				1
G-11-85		1				1			1				1			1	1	
G-11-86	1					1			1				1			1	1	

A Ergebnistabellen

G-11-87		1				1			1				1		1			1	
G-11-88		1				1			1				1		1		1		1
G-11-89		1				1			1			1		1		1		1	
G-11-90				1		1			1				1		1		1		1
G-11-91		1				1			1			1				1		1	
G-11-92		1				1			1			1			1		1		1
G-11-93			1			1			1				1		1		1		1
G-11-94		1				1			1			1			1		1		1
G-11-95		1			1				1			1			1		1		1
G-11-96		1			1				1			1			1		1		1
G-11-97		1				1			1				1		1		1		1
G-11-98			1			1			1				1		1		1		1
G-11-99		1				1		1				1			1		1		1
G-11-100		1				1		1					1		1		1		1
G-11-101		1				1			1				1		1		1		1
G-11-102		1				1			1			1			1		1		1
G-11-103		1				1			1			1			1		1		1
G-11-104		1				1			1			1			1		1		1
G-11-105		1				1			1			1		1		1		1	1
G-11-106			1			1			1			1			1		1		1

Schüler	Aufgabe Ä.3				Aufgabe Ä.4				Aufgabe Ä.5				Aufgabe Z.1				Aufgabe Z.2			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
G-11-01	1							1				1					1			
G-11-02			1		1							1			1			1		
G-11-03		1			1							1			1			1		
G-11-04			1		1							1			1			1		
G-11-05		1						1				1			1			1		
G-11-06			1					1				1			1			1		
G-11-07				1		1						1			1			1		
G-11-08				1	1							1			1			1		
G-11-09			1		1									1			1			
G-11-10		1			1							1			1			1		
G-11-11			1		1							1			1			1		
G-11-12		1					1					1			1			1		
G-11-13			1		1						1				1			1		
G-11-14		1					1					1			1			1		
G-11-15			1		1							1			1			1		
G-11-16			1				1					1			1			1		
G-11-17			1		1							1			1			1		
G-11-18				1			1					1			1			1		
G-11-19			1				1					1			1			1		
G-11-20				1			1					1			1			1		
G-11-21				1				1				1			1			1		
G-11-22			1		1				1				1		1			1		
G-11-23			1		1							1			1			1		
G-11-24				1				1				1			1			1		
G-11-25				1			1					1			1			1		
G-11-26				1			1					1			1			1		
G-11-27			1					1				1			1			1		
G-11-28			1				1					1			1			1		
G-11-29				1		1						1			1			1		
G-11-30			1					1				1			1			1		
G-11-31				1				1				1			1			1		
G-11-32				1		1						1			1			1		
G-11-33			1		1							1			1			1		
G-11-34				1		1						1			1			1		
G-11-35		1			1							1			1			1		
G-11-36				1		1				1					1			1		
G-11-37				1			1					1			1			1		
G-11-38			1				1					1			1			1		
G-11-39			1				1					1			1			1		
G-11-40				1			1					1			1			1		
G-11-41				1				1	1						1			1		
G-11-42			1			1						1			1			1		
G-11-43		1					1					1			1			1		
G-11-44				1			1					1			1			1		

A Ergebnistabellen

G-11-45			1				1		1			1				1	
G-11-46			1			1			1				1			1	
G-11-47			1		1				1			1			1		
G-11-48				1		1				1			1			1	
G-11-49				1			1			1				1			1
G-11-50				1		1				1				1		1	
G-11-51				1				1			1				1		
G-11-52				1			1				1				1		
G-11-53				1				1				1					1
G-11-54				1			1			1			1			1	
G-11-55		1					1			1			1			1	
G-11-56				1		1			1				1			1	
G-11-57				1			1			1			1			1	
G-11-58				1		1			1				1			1	
G-11-59				1			1			1			1			1	
G-11-60				1			1			1			1			1	
G-11-61				1			1			1			1			1	
G-11-62				1			1		1				1				1
G-11-63				1			1			1			1			1	
G-11-64				1			1				1		1			1	
G-11-65				1			1			1			1			1	
G-11-66				1			1			1			1			1	
G-11-67				1		1				1		1			1		
G-11-68				1			1			1			1			1	
G-11-69				1			1			1			1			1	
G-11-70		1				1				1		1			1		
G-11-71				1			1			1			1			1	
G-11-72				1			1			1			1			1	
G-11-73				1			1			1			1				1
G-11-74				1		1				1	1						1
G-11-75						1				1			1				1
G-11-76		1					1			1		1					1
G-11-77				1		1				1	1						1
G-11-78				1			1			1			1			1	
G-11-79			1				1			1			1			1	
G-11-80				1			1			1		1			1		
G-11-81		1				1				1	1					1	
G-11-82				1		1				1		1					1
G-11-83		1				1				1	1					1	
G-11-84		1				1				1		1					1
G-11-85				1			1			1				1	1		
G-11-86				1			1			1				1	1		
G-11-87				1			1			1	1						1
G-11-88				1			1		1				1				1
G-11-89				1			1			1		1				1	
G-11-90				1		1				1		1					1
G-11-91		1				1				1		1			1		
G-11-92				1		1				1		1				1	
G-11-93				1			1			1		1					
G-11-94				1		1				1		1				1	
G-11-95				1			1			1		1				1	
G-11-96				1			1			1		1				1	
G-11-97				1			1			1		1				1	
G-11-98				1			1			1		1				1	
G-11-99		1				1				1		1					1
G-11-100				1		1				1		1				1	
G-11-101				1		1			1			1				1	
G-11-102				1		1				1		1				1	
G-11-103		1				1				1	1				1		
G-11-104				1			1			1		1				1	
G-11-105				1			1			1		1				1	
G-11-106				1			1			1			1			1	

Tabelle A.3: Untersuchungsergebnisse – Grundkurs Klasse 11

B Lehrplan des Landes Sachsen

<p>Grenzwerte</p> <p>Z Grenzwert einer Folge</p> <p>Z Grenzwertsätze für Folgen</p> <p>Grenzwerte bei Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grenzwert einer Funktion an einer Stelle - Verhalten von Funktionen für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$ <p>Grenzwertsätze für Funktionen</p> <p>Stetigkeit einer Funktion an einer Stelle</p> <p>Stetigkeit einer Funktion in einem Intervall</p>	<p>Geometrisch-anschauliches Erfassen hat Vorrang vor abstrakter Definition.</p>
---	--

Lernbereich 2: Differentialrechnung

36 Std.

Zu den bisher bekannten Eigenschaften einer Funktion kommt die Differenzierbarkeit hinzu. Der Schüler erkennt, dass einer Funktion eine zweite Funktion zugeordnet werden kann, die das Änderungsverhalten der ersten beschreibt. Ein wesentliches Ziel des Unterrichts ist die Kenntnis von Gesetzen und Verfahren, damit der Schüler selbständig Kurvendiskussionen durchführen und einfache Extremwertaufgaben lösen kann.

Differenzierbarkeit

Ableitung einer Funktion an einer Stelle

Die Einführung der Ableitung ist geometrisch oder physikalisch zu motivieren

→ PH, Jahrgangsstufe 11,
Lernbereich 1,
Geschwindigkeit

Tangente im Kurvenpunkt, Anstieg der Tangente

Differenzierbarkeit	G. W. LEIBNIZ (1646 – 1716) I. NEWTON (1643 – 1727) L. EULER (1707 – 1783)
---------------------	--

Tabelle B.1: Grundkurs, Lehrplan Sachsen 2001 [LP01, S. 66 f]

Lernbereich 1: Differentialrechnung **52 Ustd.**

Kennen des Ermitteln von Grenzwerten bei Funktionen	→ Kl. 10, LB 4
<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten im Unendlichen - Grenzwert an einer Stelle - Grenzwertsätze für Funktionen - Einblick gewinnen in den Begriff der Stetigkeit einer Funktion 	Unstetigkeitsstellen
Beherrschen des Differenzierens	
<ul style="list-style-type: none"> - inhaltliches Verständnis des Ableitungsbegriffs <ul style="list-style-type: none"> · Differenzenquotient als Anstieg der Sekante und als mittlere Änderungsrate · Differentialquotient als Anstieg der Tangente und als lokale Änderungsrate 	Beiträge von I. Newton und G. W. Leibniz zur Entwicklung der Differentialrechnung

Wahlpflicht 3: Differentialgleichungen **8 Ustd.**

Einblick gewinnen in das Lösen von Differentialgleichungen in Anwendungszusammenhängen	→ Kl. 10, LB 1
<ul style="list-style-type: none"> - $dy = k \cdot dx$ (lineares Wachstum) - $dy = k \cdot y \cdot dx$ (exponentielles Wachstum) - $dy = k \cdot (G - y) \cdot dx$ (beschränktes Wachstum) - $y'' = k$ (gleichmäßig beschleunigte Bewegung) 	Prüfen einer vorgegebenen Lösung → PH, Gk 11, LB 1 → PH, Lk 11, LB 2

Tabelle B.2: Grundkurs, Lehrplan Sachsen 2004 [LP04, S. 34, 38]

<p>Grenzwerte</p> <p>Z Grenzwert einer Zahlenfolge</p> <p>Z Grenzwertsätze für Folgen</p> <p>Grenzwerte bei Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grenzwert einer Funktion an einer Stelle - Verhalten von Funktionen für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$ <p>Grenzwertsätze für Funktionen</p> <p>Stetigkeit einer Funktion an einer Stelle</p> <p>Stetigkeit einer Funktion in einem Intervall</p> <p><i>Sätze über stetige Funktionen: Zwischenwertsatz, Satz von Maximum und Minimum</i></p>	<p>Anwendung zum Nachweis der Existenz von Nullstellen</p>
---	--

Lernbereich 2: Differentialrechnung

50 Std.

Der Schüler lernen die exakte Definition des Differentialquotienten kennen; die Einführung des Begriffs sollte jedoch sowohl geometrisch als auch physikalisch motiviert werden.

Der Schüler vermag das Änderungsverhalten einer geeigneten Funktion durch eine Funktion zu beschreiben. Das Beweisen der wichtigsten Sätze ist anzustreben; dabei sollten Veranschaulichungen das Verständnis der Herleitungen unterstützen. Wesentliche Ziele des Unterrichts sind eine sicher Beherrschung der Ableitungsregeln sowie die bewusste Anwendung der erworbenen Mittel der Differentialrechnung bei der Durchführung von Kurvendiskussionen und beim Lösen von Extremwertaufgaben.

<p>Differenzierbarkeit</p> <p>Ableitung einer Funktion an einer Stelle</p> <p>Tangente im Kurvenpunkt</p> <p>Anstieg</p> <p>Differentialquotient</p> <p>Differenzierbarkeit</p>	<p>→ PH, Jahrgangsstufe 11, Lernbereich 1, Geschwindigkeit</p> <p>Monotoniekriterium für differenzierbare Funktionen</p> <p>G. W. LEIBNITZ (1646 – 1716)</p> <p>I. NEWTON (1643 – 1727)</p> <p>L. EULEER (1707 – 1783)</p>
--	--

Tabelle B.3: Leistungskurs, Lehrplan Sachsen 2001 [LP01, S. 79 f]

Lernbereich 1: Differentialrechnung	60 Ustd.
<p>Beherrschen der Ermitteln von Grenzwerten von Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhalten im Unendlichen - Grenzwert an einer Stelle - Grenzwertsätze für Funktionen - Stetigkeit einer Funktion an einer Stelle, in einem Intervall und im Definitionsbereich <p>Anwenden des Differenzierens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertieftes inhaltliches Verständnis des Ableitungsbegriffs <ul style="list-style-type: none"> · Differenzenquotient als Anstieg der Sekante und als mittlere Änderungsrate · Differentialquotient als Anstieg der Tangente und als lokale Änderungsrate 	<p>→ Kl. 10, LB 4</p> <p>Es sollten auch abschnittsweise definierte Funktionen betrachtet werden.</p> <p>Beiträge von I. Newton und G. W. Leibniz zur Entwicklung der Differentialrechnung</p>

Wahlpflicht 1: Fkt. mit zwei Veränderl.	10 Ustd.
<p>Übertragen der Kenntnisse über Funktionen auf Funktionen mit zwei Veränderlichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung im dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem - Bestimmen von Schnittfiguren der Funktionsgraphen mit Ebenen parallel zu den Koordinatenebenen - partielle Ableitungen erster und zweiter Ordnung zum Ermitteln von Extrema <p>Einblick gewinnen in eine Anwendung der partiellen Differentiation</p>	<p>$f(x, y) = x^2 + y^2$; $f(x, y) = x \cdot e^{-x^2-y^2}$; $f(x, y) = x \cdot y$</p> <p>Gleichungen von Ebenen</p> <p>Rückführung auf Funktionen einer Veränderlichen</p> <p>⇒ Methodenbewusstsein</p> <p>geometrische Deutung der partiellen Ableitung erster Ordnung</p> <p>Richtungsableitung, Gradient, Extremwertproblem, Fehlerfortpflanzung</p>

Wahlpflicht 3: Differentialgleichungen		10 Ustd.
Einblick gewinnen in das Lösen von Differentialgleichungen in Anwendungszusammenhängen - $dy = k \cdot dx$ (lineares Wachstum) - $dy = k \cdot y \cdot dx$ (exponentielles Wachstum) - $dy = k \cdot y \cdot (G - y) \cdot dx$ (logistisches Wachstum) - $dy = k \cdot (G - y) \cdot dx$ (beschränktes Wachstum) - $y'' = k$ (gleichmäßig beschleunigte Bewegung) - $y'' + q \cdot y = 0$ (harmonischer Oszillator) - graphische Interpretation der Lösung mittels Richtungsfeld	→ Kl. 10, LB 1 Prüfen einer vorgegebenen Lösung → PH, Gk 11, LB 1 → PH, Lk 11, LB 2 → PH, Lk 12, LB 1 Nutzung der Visualisierungsmöglichkeiten eines CAS	

Tabelle B.4: Leistungskurs, Lehrplan Sachsen 2004 [LP04, S. 40, 44 f]

C Schüleruntersuchung

Genehmigung

Von der Schulleiterin des Max-Klinger-Gymnasium Leipzig-Grünau, Fr. Margrit Hahnisch, liegt eine Genehmigung zur Schüleruntersuchung in folgendem Wortlaut vor:

„Hiermit genehmige ich Herrn Heiko Etzold – im Rahmen seiner wissenschaftlichen Arbeit zur Untersuchung von Vorstellungen des mathematischen Begriffs der Ableitung – Tests bei Schülern der Sekundarstufe II am Max-Klinger-Gymnasium durchzuführen. Diese Tests sind anonym und im Einverständnis mit der Schulleitung sowie den unterrichtenden Lehrern zu gestalten.“

Fragebogen

Auf den folgenden Seiten ist der Fragebogen dargestellt, welchen die Schüler zur Bearbeitung erhalten haben.

Untersuchungen zum Ableitungsbegriff

Bitte beantworten Sie **alle** Fragen, indem Sie jeweils ein Kreuz setzen. Zu jeder Frage ist **genau eine Antwort** richtig. Wenn Sie eine Antwort nicht kennen, so wählen Sie diejenige, die Ihnen am naheliegendsten erscheint. Arbeitszeit: 30 Minuten. Lesen Sie sich die Fragen genau durch!!!

Aufgabe 1 Die Ableitung einer Funktion an einer Stelle ist ...

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ... eine Gleichung. | <input type="checkbox"/> ... eine Funktion. |
| <input type="checkbox"/> ... eine Zahl. | <input type="checkbox"/> ... ein Funktionsgraph. |

Aufgabe 2 Die Ableitung hängt eng mit folgendem Begriff zusammen:

- Lösungsmenge Anstieg Nullstelle Flächeninhalt

Aufgabe 3 Der Begriff der Ableitung einer Funktion $f(x)$ an einer Stelle a stellt eine Antwort auf folgende Frage dar:

- Wie groß ist die Fläche unter dem Funktionsgraphen zwischen $x = 0$ und $x = a$?
- Wie ändert sich der Funktionswert, wenn x eine kleine Abweichung von a erfährt?
- Welchen Funktionswert hat f in der Nähe von $x = a$?

Aufgabe 4 Abbildung 1(a) zeigt den Graphen einer differenzierbaren Funktion f . Ordnen Sie die Stellen a, b, c und d nach der Größe ihrer Ableitung von f , beginnend mit der kleinsten. Die Antwort $a - b - c - d$ würde also bedeuten: $f'(a) < f'(b) < f'(c) < f'(d)$.

- $d - c - b - a$ $a - d - c - b$ $b - d - c - a$ $c - d - b - a$

Aufgabe 5 Die Funktion $y = f(x)$ beschreibt einen Aktienkurs y in Abhängigkeit von der Zeit x in Tagen für $x \in [0; 100]$. Am Ende der 100 Tage führt eine Berechnung dazu, dass $f'(30)$ maximal ist, also dass $f'(30) > f'(x)$ für alle $x \in [0; 100]$, $x \neq 30$, gilt. Was bedeutet das?

- Der Aktienkurs nimmt ab dem 30. Tag nur noch zu.
- Am 30. Tag bricht der Aktienkurs ein.
- Bis zum 30. Tag steigt der Aktienkurs.
- Der Aktienkurs nimmt am 30. Tag am stärksten zu.

Abbildung C.1: Fragebogen – Seite 1

Aufgabe 6 Abbildung 1(b) zeigt den Graphen der Geraden t , welche Tangente an einer differenzierbaren Funktion f im Punkt $(2; f(2))$ ist. Welche Aussage ist richtig?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> $f(2) = \frac{1}{4}$ und $f'(2) = 2$ | <input type="checkbox"/> $f(2) = \frac{1}{4}$ und $f'(2) = \frac{3}{2}$ |
| <input type="checkbox"/> $f(2) = -4$ und $f'(2) = \frac{1}{4}$ | <input type="checkbox"/> $f(2) = \frac{3}{2}$ und $f'(2) = \frac{1}{4}$ |

Aufgabe 7 An den Graphen einer differenzierbaren Funktion f wird im Punkt $(a; f(a))$ die Tangente t gelegt, welche die Gleichung $y = t(x) = m \cdot x + n$ hat. Welche Aussage ist richtig?

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> $f'(a) = n$ | <input type="checkbox"/> $f(a) = n$ | <input type="checkbox"/> $f'(a) = m$ | <input type="checkbox"/> $\frac{f(a)}{a} = m$ |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|

Aufgabe 8 Der Temperaturverlauf einer Stadt wird mithilfe der Funktion $f(x)$ in Abbildung 1(c) dargestellt. Welche Aussage ist richtig?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> $f'(x) > 0$ für alle x . | <input type="checkbox"/> $f'(10)$ ist maximal. |
| <input type="checkbox"/> $f'(4) < f'(18)$ | <input type="checkbox"/> $f(x) > f(10)$ für alle $x > 10$. |

Aufgabe 9 Eine Funktion f hat die Eigenschaften $f'(1) = 5$ und $f'(2) = 10$. Was bedeutet das?

- Der Funktionswert von f ist bei $x = 2$ größer als bei $x = 1$.
- Der Funktionswert von f ändert sich in der Nähe von $x = 2$ stärker als in der Nähe von $x = 1$.
- Die Krümmung des Graphen von f ist bei $x = 2$ stärker als bei $x = 1$.

Aufgabe 10 Abbildung 1(d) zeigt den Graphen einer Funktion f . Geben Sie die Ableitung $f'(1)$ an.

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> $2x - 2$ | <input type="checkbox"/> $y = 2x - 2$ | <input type="checkbox"/> $\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|

Aufgabe 11 Betrachten Sie Abbildung 2, in welcher die Graphen von f (durchgezogene Linie) und einer weiteren Funktion (gestrichelte Linie) dargestellt sind. In welcher der Abbildungen ist die gestrichelte Linie gerade der Graph der Ableitungsfunktion von f ?

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Abb. 2(a) | <input type="checkbox"/> Abb. 2(b) | <input type="checkbox"/> Abb. 2(c) | <input type="checkbox"/> Abb. 2(d) |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

Abbildung C.2: Fragebogen – Seite 2

Abbildung 2: Graphen der Funktionen zu Aufgabe 11

D Tabellenverzeichnis

5.1	Kontingenztafel	42
6.1	Kontingenztafeln – Aufgaben Ä.1 und Ä.2	52
6.2	Kontingenztafeln – Aufgaben Ä.3 und Ä.4	55
6.3	Kontingenztafeln – Aufgaben Z.1 und Z.2	59
A.1	Untersuchungsergebnisse – Leistungskurs Klasse 12	62
A.2	Untersuchungsergebnisse – Leistungskurs Klasse 11	63
A.3	Untersuchungsergebnisse – Grundkurs Klasse 11	66
B.1	Grundkurs, Lehrplan Sachen 2001 [LP01, S. 66 f]	68
B.2	Grundkurs, Lehrplan Sachen 2004 [LP04, S. 34, 38]	68
B.3	Leistungskurs, Lehrplan Sachen 2001 [LP01, S. 79 f]	69
B.4	Leistungskurs, Lehrplan Sachen 2004 [LP04, S. 40, 44 f]	71

E Abbildungsverzeichnis

3.1	Differenzial nach Leibniz	11
3.2	Mittlere und lokale Änderungsrate	13
3.3	Änderungsverhalten von Funktionen	14
3.4	Tangentenverhalten	15
4.1	Funktionenmikroskop [El, S. 73]	28
5.1	Schüleruntersuchung – Graph zur Anstiegsbestimmung	37
5.2	Schüleruntersuchung – Graph zum Tangentenanstieg	38
5.3	Schüleruntersuchung – Temperaturverteilung	39
5.4	Schüleruntersuchung – Ableitung und Änderungsverhalten	40
5.5	Schüleruntersuchung – Ableitung als Zahl	41
6.1	Ergebnisse zu Aufgabe T.1	45
6.2	Ergebnisse zu Aufgabe T.2	46
6.3	Ergebnisse zu Aufgabe T.3	47
6.4	Ergebnisse zu Aufgabe T.4	49
6.5	Ergebnisse zu Aufgabe Ä.1	50
6.6	Ergebnisse zu Aufgabe Ä.2	51
6.7	Ergebnisse zu Aufgabe Ä.3	53
6.8	Ergebnisse zu Aufgabe Ä.4	54
6.9	Ergebnisse zu Aufgabe Ä.5	56
6.10	Ergebnisse zu Aufgabe Z.1	57
6.11	Ergebnisse zu Aufgabe Z.2	58
C.1	Fragebogen – Seite 1	73
C.2	Fragebogen – Seite 2	74
C.3	Fragebogen – Seite 3	75

F Literaturverzeichnis

- [Bl/Tö] Werner Blum, Günter Törner: *Didaktik der Analysis*. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1983.
- [Bü] Markus Bühner: *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion*. Pearson Studium, München, 2004.
- [Da/Vog] Rainer Danckwerts, Dankwart Vogel: *Analysis verständlich unterrichten*. Spektrum Akademischer Verlag, München, 2006.
- [Heu] Harro Heuser: *Lehrbuch der Analysis – Teil 1*. Teubner-Verlag, Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden, 2003.
- [Mey] Hilbert Meyer: *Unterrichtsmethoden – 1. Theorieband*. Cornelsen-Verlag Scriptor, Frankfurt am Main, 1994.
- [Mie] Gerd Mietzel: *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens*. Hogrefe-Verlag, Göttingen/Bern/Totonto/Seattle, 2003.
- [Ti/Kl/Wo] Uwe-Peter Tietze, Manfred Klika, Hans Wolpers (Hrsg.): *Mathematik in der Sekundarstufe II – Band 1*. Vieweg-Verlag, Braunschweig/Wiesbaden, 2000.
- [Vol] Klaus Volkert: *Geschichte der Analysis*. BI-Wissenschaftsverlag, Mannheim/Wien/Zürich, 1987.
- [El] *Elemente der Mathematik 11 – Sachsen*. Schroedel-Verlag, Hannover, 2001.
- [Ma] *Mathematik – entdecken · verstehen · anwenden – Analysis*. Oldenbourg-Verlag, München, 1993.

- [LP01] *Lehrplan Gymnasium – Mathematik*. Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Dresden, 2001.
- [LP04] *Lehrplan Gymnasium – Mathematik*. Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Dresden, 2004.
- [WWW01] http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Klein,
letzter Download: 29.03.2008.
- [WWW02] <http://de.wikipedia.org/wiki/Kontingenztafel>,
letzter Download: 29.03.2008.